

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii

Lucrare de disertație

Absolvent,
Ariadna **TIMUȘ**

Coordonator științific,
Prof.univ.dr.habil. Ovidiu Ioan **MOISESCU**

2025

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii

Lucrare de disertație

Studiu privind impactul experiențelor turistice
memorabile asupra loialității față de destinație în rândul
generației Z

Absolvent,
Ariadna **TIMUȘ**

Coordonator științific,
Prof.univ.dr.habil. Ovidiu Ioan **MOISESCU**

2025

Rezumat

Vremurile se schimbă, iar odată cu ele evoluează și cerințele "noului" turist. Dorința de a trăi experiențe inedite, de a avea parte de aventuri diferite și de a descoperi stiluri de viață noi a dus la apariția conceptului de *turism memorabil*. Tot mai multă atenție se îndreaptă spre explorarea unor frontiere necunoscute sau spre locuri care, în trecut, erau ignorate de turismul tradițional. Spre deosebire de turistul de masă, "noul" turist se distanțează de modelele tradiționale de consum, este tot mai sensibil la problemele de mediu, respectuos față de cultura gazdelor și dornic să se implice activ și să învețe, nu doar să facă poze și să observe de la distanță. Astfel, articolul intenționează să testeze influența principalelor dimensiuni ale experiențelor turistice memorabile (MTE) asupra atașamentului față de destinație și loialității turiștilor. Printre acestea se numără hedonismul, noutatea, implicarea, cultura locală, revigorarea, împlinirea, învățarea și interacțiunea socială. Datele au fost colectate prin intermediul unui chestionar aplicat unui eșantion de 204 de turiști, reprezentanți ai generației Z, care au petrecut, în ultimii cinci ani, un sejur cu scop recreațional. Analizele efectuate au evidențiat că hedonismul, revigorarea și identificarea cu destinația au un impact semnificativ asupra intențiilor de revenire și de recomandare a destinației. Rezultatele studiului sunt utile instituțiilor guvernamentale responsabile, mediului academic și operatorilor din industria turismului, îndemnându-i cu privire la crearea unor experiențe unice, adaptate la cerințele pieței.

Cuprins

Lista tabelelor și figurilor.....	iv
Introducere	1
Capitolul 1. Experiența turistică memorabilă.....	3
1.1. Definiția și măsurarea experienței turistice memorabile (MTE).....	3
1.2. Dimensiunile experienței turistice memorabile	6
1.3. Atașamentul față de destinație	9
1.4. Experiențele turistice ale generației Z.....	10
Capitolul 2. Descrierea metodologiei de cercetare	12
2.1. Designul cercetării	14
2.2. Eșantionul	16
Capitolul 3. Rezultatele cercetării	17
3.1. Evaluarea variabilelor latente reflectivă și a modului de măsurare	22
3.2. Analiza multigrup	28
Concluzii și recomandări.....	32
Limite și direcții viitoare de cercetare.....	34
Bibliografie	35
Anexe.....	39

Lista tabelelor și figurilor

Tabele:

1. Scale de măsurare	14
2. Durata sejurului, români vs. străini	18
3. Fiabilitatea itemilor (grade de încărcare)	23
4. Consistența internă și validitatea convergentă a variabilelor	24
5. Validitatea discriminativă a variabilelor (HTMT)	24
6. Evaluarea coliniarității dintre variabilele latente independente	25
7. Evaluarea modelului structural	25
8. Evaluarea capacității predictive a modelului	28
9. Testarea comparabilității modelului între tinerii până la 22 și peste 22 de ani	29
10. Testarea comparabilității modelului între turiștii cu sejur scurt și extins	29
11. Rezultatele comparării efectelor între tinerii până la 22 și peste 22 de ani	30
12. Rezultatele comparării efectelor între turiștii cu sejur scurt și extins	31

Figuri:

1. Dimensiunile experienței	4
2. Modelul conceptual al cercetării	13
3. Structura demografică a eșantionului	16
4. Anul vacanței, români vs. străini	17
5. Țara aleasă pentru vacanță, români vs. străini	17
6. Destinația aleasă pentru vacanță, români vs. străini	18
7. Experiența anterioară a turiștilor în destinație, români vs. străini	19
8. Tipul de cazare ales, români vs. străini	19
9. Percepția asupra costurilor vacanței, români vs. străini	20
10. Numărul de persoane în grupul de călătorie, români vs. străini	20
11. Transport către și dinspre destinație, români vs. străini	21
12. Transport în cadrul destinației, români vs. străini	21
13. Scoruri medii ale antecedentelor experienței turistice memorabile, români vs. străini	22

Introducere

Călătoriile de agrement au fost, până în secolul al XIX-lea, accesibile doar claselor sociale înalte. În prezent însă, călătoriile au devenit o activitate comună, iar turiștii migrează rapid spre un alt tip de vacanțe. Pandemia de COVID-19 a declanșat transformări notabile în atitudinea și comportamentul turiștilor. Aceștia manifestă acum o preferință mai mare pentru destinațiile mai puțin aglomerate, retrase, orientate spre natură, precum și pentru activități turistice în aer liber (Marques Santos et al., 2020). Conform datelor din căutările de zboruri pe platforma Expedia, locuri precum Reims (Franța), Brescia (Italia) sau Cozumel (Mexic) au început să câștige popularitate în fața marilor capitale turistice (Savage, 2025). De asemenea, datele furnizate de Autoritatea Aviației Civile din Marea Britanie, arată că zborurile spre Bosnia și Herțegovina au crescut cu 284% într-un singur an, Muntenegru a înregistrat o majorare de 164% a numărului de vizitatori, iar Albania, vedeta printre destinațiile emergente, a raportat un avans de 61% în numărul rezervărilor turistice (Mitrache, 2025).

Alături de trendul „destinațiilor duplicate”, viral pe TikTok, turiștii își doresc tot mai mult experiențe variate, autentice și de neuitat, experiențe care să îi îmbogățească personal și care să rămână vii în memorie pentru o perioadă îndelungată. Astfel de experiențe sunt esențiale pentru procesul decizional, întrucât influențează intențiile de revenire și loialitatea față de destinație (Kim, Ritchie & Tung, 2010). Înainte de a căuta informații despre o viitoare călătorie, turiștii încearcă să reconstruiască experiențele anterioare, ceea ce arată rolul central al trăirilor memorabile în alegerea destinației (Kim et al., 2010).

Vizitatorii care revin într-o destinație sunt un segment de piață extrem de râvnit: aceștia tind să petreacă mai mult timp la destinație, manifestă un nivel de satisfacție mai ridicat, din cauza așteptărilor realiste, aduc beneficii economice mai consistente comunității locale și implică, în general, costuri de promovare mai scăzute decât turiștii noi.

Alegerea temei *Impactul experiențelor turistice memorabile asupra loialității față de destinație în rândul generației Z*, o justificăm prin faptul că aria de cercetare în domeniul turismului memorabil este în plină dezvoltare. Prezenta cercetare se diferențiază de studiile anterioare și aduce un aport original prin lărgirea spectrului de aspecte analizate. Concret, lucrarea propune completarea modelului fundamental dezvoltat de Kim, Ritchie și McCormick (2012) cu cele șapte atribute – hedonism, noutate, cultură locală, revigorare, împlinire, învățare și implicare, prin includerea unei a opta dimensiuni, oportunitățile de interacțiune socială, inspirată din studiul profesorilor Chandralal și Valenzuela (2015). În același timp, cercetarea

examinează atât asocierea dintre experiențele turistice memorabile și atașamentul față de destinație, cât și funcția de intermediar pe care o are atașamentul în relația dintre experiențele turistice memorabile și loialitatea turiștilor (Tsai, 2016). Un alt element de noutate constă în abordarea comparativă a comportamentului generației Z din România și din străinătate. Tinerii aparținând acestei generații, se apropie de maturitate, finalizează studiile, pătrund pe piața muncii și vor beneficia în curând de o putere de cumpărare sporită, favorabilă călătoriilor.

Tema cercetării este una complexă și de actualitate, fiind în concordanță cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea Turismului pentru perioada 2025–2035, a cărei viziune include și crearea de experiențe unice pentru vizitatori (MAT, 2022). În plus, rezultatele cercetării pot reprezenta o sursă importantă de informații pentru actorii implicați în dezvoltarea turismului din România, oferind perspective utile privind atragerea și fidelizarea piețelor turistice relevante la nivel european și internațional. Interesul pentru această temă a fost stârnit și de exemplele de experiențe turistice întâlnite în timpul mobilității Erasmus, precum inițiativele educaționale pentru copii ale Institutului Škratelj din Slovenia, care oferă plimbări interactive în natură, prin care cei mici descoperă istoria și farmecul zonei prin joc, imaginație și lectură.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, lucrarea a fost structurată în două părți, una destinată documentării ample, necesară pentru dezvoltarea modelului conceptual, și cea de-a doua aplicării practice a cunoștințelor, într-o succesiune logică și coerentă.

Capitolul I, denumit *Experiența turistică memorabilă*, este consacrat fundamentării teoretice a temei, prin delimitarea conceptuală a fenomenului, identificarea factorilor care impulsionează generarea experiențelor memorabile și a modului în care acestea influențează atașamentul față de destinație, noțiuni cu care vom opera în tot restul lucrării. Tot în acest capitol sunt analizate experiențele turistice ale generației Z, accentul fiind pus pe trăsăturile definiției, preferințele și tendințele de consum turistic ale acesteia.

În cel de-al doilea capitol, care este alocat metodologiei de cercetare, sunt descrise punctual pașii parcurși în vederea elaborării studiului empiric. În prima parte a capitolului sunt expuse problema, scopul și obiectivele cercetării. Capitolul continuă apoi cu prezentarea designului cercetării și a caracteristicilor socio-demografice ale populației investigate.

Capitolul al III-lea, intitulat *Rezultatele cercetării*, este dedicat validării scalelor de măsurare, efectuării analizelor statistice și interpretării argumentative a datelor obținute. Obiectivul principal urmărit în acest capitol este testarea modelului structural propus.

Studiul se încheie cu prezentarea concluziilor desprinse în urma demersului științific realizat, evidențiind totodată provocările întâmpinate și posibilele direcții viitoare de cercetare.

Capitolul 1. Experiența turistică memorabilă

În cadrul acestui capitol, vom prezenta principalele considerații teoretice legate de experiența turistică memorabilă. Vom insista asupra definirii conceptului și vom discuta despre diferitele modalități de cercetare și analiză a acestor experiențe într-o destinație.

Piața tot mai competitivă, caracterizată printr-o continuă și rapidă schimbare, îndeamnă destinațiile turistice să caute cele mai bune strategii pentru a dezvolta oferte care vor veni în întâmpinarea noilor nevoi ale turiștilor și vor spori retenția acestora.

1.1. Definirea și măsurarea experienței turistice memorabile (MTE)

Profilul turistului modern este marcat de o creștere a nivelului de informare, concomitent cu creșterea așteptărilor și exigențelor. Tot mai mulți turiști au început să iasă dincolo de granițele hotelurilor all-inclusive pentru a dobândi o înțelegere mai profundă a oamenilor și culturii din destinația gazdă. Aceștia se îndreaptă spre un turism de experiență, activ, care le permite să cunoască localnicii, să guste produse tradiționale, să se implice în activități caracteristice locului și, astfel, să trăiască experiențe autentice și valoroase.

Pentru a răspunde cerințelor noului tip de turist și a obține un avantaj competitiv, este esențială valorificarea conceptului de economie a experienței, atât în managementul și marketingul destinațiilor, cât și la nivelul întreprinderilor turistice.

Cercetarea fundamentală a lui Pine și Gilmore (1998) introduce o nouă paradigmă care subliniază tranziția de la furnizarea de servicii la “punerea în scenă” a experiențelor. Această realizare a atras în mod firesc atenția asupra experienței consumatorului și a stimulat apariția unui val de studii pe acest subiect. Pine și Gilmore (1998) aduc la lumină importanța experienței în societatea postmodernă, descriind-o ca fiind stadiul final al economiei, care a evoluat de la produse de bază la bunuri și apoi la servicii. În opinia lor, afacerile care reușesc să ofere experiențe, și nu doar produse sau servicii de calitate, vor beneficia de un avantaj competitiv sustenabil. În consecință, multe organizații din sectorul serviciilor au început să plaseze experiența clientului în centrul ofertei lor.

Autorii conturează patru dimensiuni ale experienței: divertismentul, educația, escapismul și estetica, prezentate în Figura 1, care sunt compatibile între ele și adesea se suprapun.

Figura 1. Dimensiunile experienței

Sursa: (Pine II & Gilmore, 2010)

Plecând de la reprezentarea grafică de mai sus, experiențele de tip divertisment apar, de regulă, atunci când individul adoptă un rol pasiv, absorbând stimuli prin intermediul simțurilor. Cea de-a doua dimensiune, educațională, implică un nivel mai ridicat de implicare din partea participantului, care își sporește cunoștințele și/sau abilitățile. Escapismul, cea de-a treia dimensiune, constă într-o implicare intensă, în care individul nu doar observă, ci joacă un rol de frunte, fiind capabil să influențeze experiența. În fine, experiențele estetice se referă la o contemplare și adâncire profundă într-un mediu ambiant, însă fără a interveni sau a avea efect asupra acestuia.

Conform lui Pine și Gilmore (1998), cinci principii stau la baza proiectării unei experiențe memorabile: definirea unei teme, sprijinirea acesteia cu indicii pozitive, eliminarea factorilor perturbatori, includerea suvenirurilor și angajarea celor cinci simțuri.

În ciuda interesului crescut pentru investigarea experiențelor turistice, în literatura de specialitate nu s-a ajuns încă la un consens referitor la esența acestui concept, fiecare autor venind cu o tratare diferită. În aceste condiții, se impune o trecere în revistă a celor mai frecvent citate definiții, în vederea determinării sensului global. Pine și Gilmore (1998) văd experiențele ca fiind „evenimente care implică persoana într-un mod personal”. În completare, Caru și Cova (2006) accentuează dimensiunea emoțională a acestui concept, considerând experiența drept „o trăire personală, cu o semnificație emoțională puternică, generată prin interacțiunea cu stimuli – produse sau servicii consumate”. O definiție cuprinzătoare a termenului este dată de Tung și Ritchie (2011), care precizează că experiența este “o evaluare subiectivă și trăire individuală (afectivă, cognitivă și comportamentală) a momentelor legate de desfășurarea activităților turistice, proces ce începe înainte de călătorie (prin planificare și pregătire), continuă în timpul șederii la destinație și se prelungește după întoarcere (prin rememorare)”.

Hoch și Deighton (1989) identifică trei motive care explică influența considerabilă pe care amintirile le au asupra procesului decizional: în primul rând, implicarea consumatorului

și motivația de a achiziționa un produs sunt mai ridicate atunci când informațiile provin din experiențe anterioare; în al doilea rând, consumatorii percep experiențele trecute drept surse de informație valoroase și credibile; în al treilea rând, experiențele din trecut exercită o influență puternică asupra intențiilor comportamentale viitoare.

Conceptul de experiență turistică este unul multidimensional, motiv pentru care delimitarea sa teoretică nu este lipsită de dificultăți. De-a lungul timpului, diverși autori au încercat să conceptualizeze experiențele memorabile atât din perspectiva turiștilor, cât și din cea a organizațiilor de turism. De exemplu, Tung și Ritchie (2011a) identifică patru dimensiuni-cheie care caracterizează o astfel de experiență: componenta afectivă, așteptările, relevanța (consecințele) și capacitatea de a fi rememorată. Într-o lucrare ulterioară (Tung & Ritchie, 2011b), autorii adaugă dimensiuni precum formarea identității, marcarea unor momente importante în cadrul familiei, strângerea relațiilor, nostalgia și urmărirea libertății personale. Un alt aport semnificativ în definirea și măsurarea MTE-urilor este oferit de Kim, Ritchie și McCormick (2012), care evidențiază importanța experiențelor asociate cu dezvoltarea personală și îmbogățirea individuală. Aceștia au dezvoltat un instrument de evaluare validat intercultural, care cuprinde șapte dimensiuni și 24 de indicatori: hedonismul, revigorarea, cultura locală, împlinirea, învățarea, noutatea și implicarea.

Ulterior, cercetătorii au început să exploreze relațiile dintre experiențele memorabile și diferiți factori psihologici sau comportamentali, precum satisfacția, imaginea destinației, intenția de recomandare, dorința de a reveni (Wong et al., 2019; Zhang et al., 2018; Zhong et al., 2017). Mai recent, studiile au început să abordeze contextul particular al MTE-urilor, dezvoltând scale de măsurare specializate, cum ar fi cea dedicată experiențelor culinare memorabile (Stone et al., 2018).

Kim (2014) propune câteva atribute ale destinației care contribuie la formarea MTE-urilor, printre care: cultura locală, diversitatea activităților, ospitalitatea, infrastructura, accesibilitatea, calitatea serviciilor, trăsăturile fizico-geografice, atașamentul față de loc și suprastructura turistică. În plus, nostalgia, atracțiile culinare și moștenirea culturală sunt recunoscute ca factori determinanți ai acestor experiențe (Lee, 2015). Într-un studiu realizat de Morgan (2006), autorul a identificat faptul că experiențele turistice memorabile (MTEs) sunt influențate de o varietate de aspecte, precum: diversitatea alegerilor disponibile, momentele de uimire, experiențele împărtășite cu alți turiști, evenimentele informale sau spontane (numite „fringes at the heart”) care pot impresiona la fel de mult ca activitățile planificate, caracterul local distinctiv și valorile pozitive, adică percepția turistului că activitățile în care se implică au sens și valoare personală.

Dimensiunile propuse de Kim și colaboratorii săi (2012) sunt reconfirmate și în studiul realizat de Kim și Ritchie (2014), care demonstrează că experiențele hedonice trăite într-o destinație determină intenția de revenire, repetarea activităților turistice și promovarea destinației prin intermediul reclamei “de la gură la gură”. Mai mult, cercetările evidențiază impactul pozitiv al MTE-urilor asupra loialității turiștilor și reputației destinației (Aroeira, Dantas, & Gosling, 2016).

În studiul de față, versiunea revizuită a scalei MTE propusă de Kim et al. (2012) a fost preluată și adaptată pentru a examina percepția experiențelor turistice memorabile în rândul generației Z.

1.2. Dimensiunile experienței turistice memorabile

Hedonism

Cercetările anterioare în turism au evidențiat în mod constant caracterul pronunțat hedonic al activităților turistice orientate spre petrecerea agreabilă a timpului liber. Spre deosebire de alte produse sau servicii, turiștii caută, în principal, plăcerea și satisfacția emoțională în momentul „consumării” produsului turistic (experienței). Originea cuvântului hedonism se regăsește în termenul grecesc "hedone", care desemnează plăcerea, bucuria și desfătarea (Sandoff & Widell, 2008).

Un studiu de referință întreprins de Otto și Ritchie (1996) relevă faptul că produsele și serviciile turistice înglobează o serie de attribute care oferă turiștilor beneficii emoționale. În același timp, Tung și Ritchie (2011) confirmă faptul că emoțiile pozitive, precum bucuria și entuziasmul, sunt trăsături definitorii ale experiențelor turistice memorabile. Rezultatele studiului realizat de Yu, Chang și Ramanpong (2019) atestă existența unei relații pozitive între dimensiunea hedonică a MTEs și intențiile viitoare ale turiștilor.

Revigorare

Alături de hedonism, revigorarea – înțeleasă ca stare de relaxare și reînnoire psihică și fizică, se numără printre elementele de bază ale experienței turistice memorabile. Turismul oferă indivizilor o oportunitate de evadare din monotonia și presiunea vieții de zi cu zi, satisfăcând astfel nevoia de retragere și liniște. Mergând pe aceeași filieră, încă din 1979, Cohen descria activitatea turistică drept o „ieșire temporară din activitățile cotidiene – o situație fără muncă, fără griji și fără economii”, sugerând natura sa escapistă.

Într-un studiu ulterior, Lscerblanc (2003) a remarcat că odihna, relaxarea și recuperarea se află printre principalele motivații ale turiștilor care aleg să participe la evenimente speciale

și festivaluri. Mai recent, Stavrianea și Kamenidou (2022) au afirmat că sentimentul de ruptură din programul obișnuit, influențează semnificativ capacitatea turiștilor de a reține experiența trăită.

Noutate

Este larg recunoscut faptul că noutatea joacă un rol proeminent în păstrarea memoriei vacanțelor și, totodată, constituie un argument decisiv în alegerea unei destinații turistice (Dunman & Mattila, 2005; Farber & Hall, 2007). Dorința de a trăi ceva diferit îi motivează pe mulți călători să opteze pentru destinații care oferă culturi, stiluri de viață sau obiceiuri atipice în raport cu cele din țara de origine (Pearce, 1987). De aceea, explorarea necunoscutului, fie că este vorba despre gastronomie, arhitectură, evenimente sau structuri de cazare, contribuie la intensificarea caracterului memorabil al unei experiențe.

Literatura din domeniul memoriei susține, de altfel, existența unei legături cauzale puternice între noutate și capacitatea de reamintire: evenimentele neobișnuite, atipice sau distincte sunt reținute cu o acuratețe mai mare comparativ cu cele obișnuite (Reder, Donavos, & Erickson, 2002). În acest sens, Chandralal și Valenzuela (2013) au arătat că percepția noutății – dobândită prin întâlnirea cu elemente noi și diferite în cadrul călătoriei – este un factor central în configurarea experiențelor turistice memorabile.

Cultura locală

Spre deosebire de alte experiențe de consum, experiențele turistice sunt co-create prin implicarea oamenilor (Ryan, 1998). Un exemplu elocvent este interacțiunea socială cu localnicii dintr-o destinație, prin care călătorii își pot extinde înțelegerea asupra comunităților gazdă, de regulă, diferite din punct de vedere cultural, și pot obține, în timp, așa-numita cetățenie globală. În plus, se remarcă o tendință tot mai accentuată de practicare a unor forme de turism specifice, precum turismul de voluntariat, care oferă turiștilor oportunitatea unică de a învăța și de a experimenta dincolo de decorurile turistice convenționale, plaje și resorturi, facilitând o apropiere autentică de viața localnicilor și de mediul lor trai (Brown, 2005).

În cercetările focusate pe experiențele turistice memorabile (MTEs), imersiunea în cultura locală s-a dovedit a fi un factor esențial în crearea unor amintiri turistice durabile. Raționamentul este întărit de Morgan și Xu (2009), care admit că interacțiunea cu oamenii și cultura locală le permite turiștilor să își construiască experiențe unice și de neuitat. În aceeași direcție, Tung și Ritchie (2011) susțin că învățarea despre cultura locală, incluzând limba vorbită, sporește considerabil memorabilitatea experienței turistice.

Interacțiune socială

În pofida utilizării interschimbabile a constructelor cultură locală și interacțiune socială în anumite studii, o parte din literatura de specialitate atribuie interacțiunii sociale un înțeles aparte.

Experiența consumatorilor are loc adesea într-un spațiu, pe care aceștia adesea îl împart cu alți clienți. Specialiștii în comportamentul consumatorului fac referire la acest fenomen prin termeni precum „împrejurări sociale”, „client B” sau „participant la serviciu”, toate sugerând că interacțiunea dintre turiști poate influența calitatea experienței individuale într-o manieră pozitivă sau negativă (Chen & Xin, 2020). Pe de altă parte, Chandralal și Valenzuela (2015) explică faptul că anumite experiențe turistice devin mai memorabile decât altele datorită dinamicii sociale dintre însoțitorii de călătorie, alți turiști sau localnici. Turiștii pot percepe un nivel mai ridicat de plăcere și entuziasm atunci când împărtășesc experiențele cu prietenii apropiați sau cu grupul de călătorie, în comparație cu situațiile în care călătoresc singuri. Totodată, interacțiunile sociale le oferă posibilitatea de a-și consolida relațiile existente și, în unele cazuri, de a stabili noi legături de prietenie cu alți turiști sau membri ai comunităților locale.

Împlinire

Din multitudinea activităților turistice și recreative, indivizii sunt atrași de experiențe care le conferă un sentiment de împlinire fizică, emoțională sau spirituală, depășind astfel simpla dorință de evadare (Callanan & Thomas, 2005). Întrucât turiștii contemporani sunt din ce în ce mai sofisticăți, aceștia caută experiențe unice și valoroase, care să le satisfacă aspirațiile și nevoile personale (Robinson & Novelli, 2005). Pentru unii, călătoria nu se rezumă la vizitarea unor locuri, interacțiunea cu oameni și peisaje, ci este privită ca o călătorie interioară, o oportunitate de creștere personală și dezvoltare de sine.

Într-un studiu privind esența experiențelor turistice memorabile, s-a constatat că experiențele care ajută persoanele să se reconecteze cu sine, tind să persiste în memorie pentru o perioadă mai lungă (Tung & Ritchie, 2011). Adițional, atunci când oamenii își largesc orizonturile și își schimbă perspectivele de viață, în urma unor experiențe revelatoare trăite în timpul călătoriilor, aceste momente pot deveni unele dintre cele mai memorabile din întreaga existență.

Implicare

Implicarea este un construct important în domeniile turismului și marketingului, datorită capacității sale recunoscute de a explica și anticipa schimbările în comportamentele și atitudinile turiștilor (Campos et al., 2017). Ea poate fi orientată spre o activitate, un produs, o temă, o reclamă, o situație sau o decizie (Bezençon & Blili, 2010). În contextul experiențelor,

implicarea apare atunci când consumul acesteia se desfășoară la fața locului și are un efect de durată, nu doar unul situațional (Zatori et al., 2018). De asemenea, Lee și Chang (2014) subliniază că implicarea este relaționată cu mediul fizic, valorile personale, motivația și conștientizarea de sine, care afectează receptivitatea la experiențe și plăcerea resimțită de consumator într-o destinație.

Altminteri, oamenii își amintesc mai bine experiențele care sunt legate de interesele lor. Pine și Gilmore (1998) au evidențiat faptul că participarea activă a clienților contribuie semnificativ la crearea unor experiențe turistice memorabile.

Învățare

Cercetătorii în domeniul turismului au constatat că, oamenii își doresc să învețe lucruri noi și să dobândească idei și abilități noi în urma experiențelor turistice trăite (Poria, Reichel și Brian, 2006; Richards, 2002; Sharpley și Sundaram, 2005). Studiile privind motivația turistică sugerează că una dintre forțele interne care determină indivizii să călătorească este dorința de a-și satisface nevoia de cunoaștere. De exemplu, mulți oameni călătoresc pentru a afla mai multe și a înțelege mai bine destinațiile turistice (în special geografia, istoria, limba și cultura).

Tung și Ritchie (2011) au identificat dezvoltarea intelectuală drept una dintre cele mai de impact componente ale MTE. Mulți respondenți au apreciat că experiențele turistice prin care au învățat lucruri noi despre destinațiile vizitate au fost printre cele mai memorabile.

1.3. Atașamentul față de destinație

Potrivit cercetărilor anterioare, există o corelație puternică între experiența vizitatorilor și atașamentul față de destinație, subliniindu-se faptul că experiențele turistice memorabile (MTE) răspund dorinței turiștilor de a avea o viață împlinită și favorizează instaurarea unui sentiment de apartenență la locul vizitat (Hsu & Scott, 2020). Una dintre dimensiunile esențiale ale MTE, și anume implicarea, joacă un rol important în consolidarea apropierii față de destinație. Studiile au arătat că turiștii cu un nivel ridicat de implicare sunt mai dispuși să se integreze în mediul local, ceea ce facilitează formarea atașamentului față de loc (Mamoon, 2016). În sprijinul acestei afirmații, Kyle și colegii săi (2003), au demonstrat că implicarea activă în activități a prezis nivelul de atașament față de loc în cazul a patru grupuri de excursioniști de pe traseul Appalachian.

Originar din psihologia mediului, conceptul de atașament față de loc reprezintă conexiunea emoțională pe care indivizii o dezvoltă față de spațiile în care trăiesc, cum ar fi locuințele, comunitățile sau societățile. Mai specific, atașamentul față de loc implică o legătură

afectivă între oameni și anumite medii fizice (Lee, Kyle, & Scott, 2012). După cum afirmă Low și Altman (1992), „atașamentul” reflectă componenta emoțională a relației, în timp ce „locul” scoate în evidență spațiul fizic în care aceste emoții și valori culturale sunt ancorate. Prin urmare, acest concept descrie sentimentul de apartenență emoțională și percepția unei conexiuni semnificative cu un anumit loc (Bricker & Kerstetter, 2000).

Cu referință la subiectul atașamentului față de loc, s-au conturat o serie de modele ce reunesc perspective diferite, cu toate acestea, două concepte principale sunt cel mai frecvent utilizate în turism: identificarea cu locul (PI – place identity) și dependența de loc (PD – place dependence) (Turki & Amara, 2017; Cifci, 2022). Astfel, potrivit lui Rather, Hollebeek și Islam (2019), *identificarea cu locul* (PI) face referire la relația profundă dintre un spațiu și identitatea de sine a individului, în timp ce *dependența de loc* (PD), conform lui Cifci (2022), desemnează atașamentul bazat pe capacitatea locului de a îndeplini nevoile și obiectivele personale ale turiștilor prin facilitățile, activitățile și resursele pe care le oferă.

O altă contribuție valoroasă pune accent pe modul diferit în care se formează atașamentul la turiștii noi, față de cei recurenți. De exemplu, Morais și Lin (2010), au descoperit că intențiile turiștilor care vizitează pentru prima dată o destinație sunt determinate, în special, de imaginea acesteia, spre deosebire de turiștii care revin, ale căror intenții sunt influențate predominant de conexiunile afective dezvoltate în timp cu acel spațiul. În aceeași ordine de idei, teoria atașamentului față de loc, postulează faptul că, legăturile puternice cu anumite locuri se formează prin interacțiune directă și se consolidează pe măsură ce turiștii petrec mai mult timp în acel anturaj (Lewicka, 2011). Totodată, Williams și Vaske (2003) au constatat că turiștii care se simt foarte familiari cu experiențele turistice dintr-o destinație, dezvoltă o afecțiune față de aceasta, care, în cele din urmă, intensifică atașamentul lor.

1.4. Experiențele turistice ale generației Z

Botezată Generația Z, aceasta cuprinde persoanele născute începând cu anul 1997 și după, cei mai în vârstă membrii având 28 de ani. În prezent, turiștii din Generația Z constituie segmentul demografic, care modelează din ce în ce mai mult peisajul turistic global, motiv pentru care comportamentul acestora este intens investigat de cercetătorii din întreaga lume (Truyols, 2025).

Acești turiști călătoresc des și departe, efectuând în medie trei călătorii cu scop recreațional pe an. Un alt aspect definitoriu pentru Generația Z îl reprezintă preferința pentru experiențe în detrimentul posesiei de bunuri, mulți dintre ei fiind dispuși să reducă cheltuielile în alte domenii ale vieții, pentru a-și menține bugetul dedicat călătoriilor. Crescuți în era

internetului și a rețelelor sociale, membrii Gen Z se descurcă natural cu tot ce ține de tehnologie. Nu este de mirare că, platforme precum TikTok și Instagram influențează semnificativ alegerile lor în materie de călătorii. În ceea ce privește canalul folosit pentru rezervarea călătoriilor, Generația Z preferă agențiile de turism online precum Booking, TripAdvisor, Expedia și Agoda (Popșa, 2024).

De asemenea, un studiu demarat de Expedia Group Media Solutions (2018) evidențiază comportamentul turistic distinct al acestei cohorte: deschiși la minte, mobili, adepți ai filosofiei YOLO („you only live once”), entuziaști să bifeze cât mai multe destinații din „lista de dorințe” și interesați să exploreze locuri izolate, refugii de la aglomerația urbană.

Tipuri de escapade preferate de acești turiști includ, printre altele, turismul de voluntariat și ecoturismul, participarea la evenimente sportive, festivaluri de muzică sau cinematografie, festivaluri culinare, vacanțele cu autorulotele, agrementul nautic și montan. Comportamentul lor turistic gravitează în jurul căutării de experiențe unice și aventuri. Din punct de vedere al transportului, aceștia recurg la călătoria cu avionul, urmat de transportul cu mașina personală (Pricope Vancia et al., 2023). Southan (2017) subliniază că membrii Generației Z sunt turiști sensibili la preț, care prioritizează experiențele autentice și locale în detrimentul atracțiilor turistice faimoase.

În plus, această generație se îndreaptă masiv spre destinații din Asia, explorând totul, de la templele Cambodgiei la străzile aglomerate ale Tokyo-ului, până la ruinele antice ale Vietnamului și plajele imaculate din Sri Lanka (Travel and Tour World, 2025).

Capitolul 2. Descrierea metodologiei de cercetare

Unul dintre motivele pentru care prezenta lucrare abordează această tematică este stadiul actual al cunoașterii caracterizat prin lipsa unei imagini clare și complete cu privire la experiențele turistice memorabile și consecințele acestora. Prin dezvoltarea și validarea unei scale de măsurare adecvate, această cercetare urmărește să aducă un aport relevant la acoperirea lacunelor teoretice și practice existente.

Pe baza recenziei literaturii de specialitate, **problema de cercetare** vizează rolul experiențelor turistice memorabile în înțelegerea comportamentului de recomandare și revizitare a destinațiilor turistice. **Scopul** acestei cercetări rezidă în aprofundarea percepțiilor turiștilor din Generația Z asupra componentelor experienței turistice memorabile și modul în care acestea le afectează deciziile viitoare. **Obiectivul principal** al acestui articol este de a valida modelul conceptual, care evidențiază conexiunile dintre experiența turistică memorabilă, identificarea cu destinația și dependența față de aceasta, prin prisma îmbunătățirii loialității turiștilor. În strânsă legătură cu obiectivul general, cercetarea se concentrează pe atingerea următoarelor **obiective specifice**:

- Abordarea multidimensională a conceptului de experiență turistică memorabilă și argumentarea importanței proiectării acestora;
- Creionarea unui profil demografic al respondenților care apreciază experiențele turistice memorabile;
- Studiarea diferențelor între preferințele și obiceiurile de călătorie ale respondenților români și străini;
- Identificarea și ierarhizarea factorilor cheie de succes care influențează pozitiv atașamentul și loialitatea față de destinație;
- Examinarea efectului moderator al vârstei și al duratei sejurului asupra relațiilor stabilite între variabile;
- Formularea unor propuneri și recomandări practice, pentru modernizarea produselor și serviciilor turistice, astfel încât acestea să corespundă noilor tendințe din industrie.

Având ca punct de plecare cadrul teoretic al cercetării, ne-am propus să verificăm următoarele **ipoteze de cercetare**:

H1: Experiența turistică memorabilă are un impact pozitiv asupra identificării vizitatorilor cu destinația turistică vizitată.

H2: *Experiența turistică memorabilă are un impact pozitiv asupra dependenței vizitatorilor de destinația turistică vizitată.*

H3: *Identificarea vizitatorilor cu destinația turistică are un impact pozitiv asupra loialității acestora față de destinație.*

H4: *Dependența vizitatorilor de destinația turistică are un impact pozitiv asupra loialității acestora față de destinație.*

H5: *Identificarea vizitatorilor cu destinația turistică mediază relația dintre experiența turistică memorabilă și loialitatea vizitatorilor față de destinație.*

H6: *Dependența vizitatorilor de destinația turistică mediază relația dintre experiența turistică memorabilă și loialitatea vizitatorilor față de destinație.*

H7: *Există diferențe semnificative în modul în care experiențele turistice memorabile influențează atașamentul și loialitatea turiștilor, în funcție de vârstă.*

H8: *Există diferențe semnificative în modul în care experiențele turistice memorabile influențează atașamentul și loialitatea turiștilor, în funcție de durata sejurului.*

Pornind de la aceste ipoteze, am elaborat un model care evidențiază relațiile dintre variabile, așa cum este ilustrat în Figura nr. 2. Având în vedere caracterul multidimensional al conceptului de experiență turistică memorabilă, ipotezele care implică acest construct (H1, H2, H5 și H6) au fost operaționalizate în modelul de cercetare prin intermediul a opt subipoteze corespunzătoare celor opt dimensiuni ale experienței turistice memorabile.

Figura 2. Modelul conceptual al cercetării

Sursa: datele autorului

2.1. Designul cercetării

Populația investigată este alcătuită din turiști din întreaga lume, de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, reprezentanți ai generației Z, care au petrecut, în ultimii cinci ani (2019–2024), un sejur cu scop recreațional (vacanță / petrecerea timpului liber) într-o destinație turistică.

Metoda de eșantionare aleasă a fost non-probabilistică, de tip "bulgăre de zăpadă", prin intermediul chestionarului, disponibil în limbile română și engleză. În prealabil, instrumentul de cercetare a fost supus unei etape de pretestare, cu scopul de a depista eventuale probleme sau neclarități. După implementarea tuturor modificărilor sugerate în etapa de pretestare, s-a trecut la colectarea propriu-zisă a datelor. Dintre cele 213 chestionare colectate, 9 au fost eliminate din cauza depășirii limitei de vârstă de 28 de ani, rămânând un eșantion final de 204 respondenți. Participanții eligibili au fost găsiți prin intermediul grupurilor de WhatsApp ale studenților Erasmus, al colegilor de la facultatea din Ljubljana unde am studiat, precum și prin organizația AIESEC. Au fost expediate solicitări personale către peste 100 de potențiali respondenți, care au fost rugați să transmită adresa chestionarului altor subiecți care corespund țintei cercetării. Formularul a fost publicat și pe contul personal de Instagram (prin story cu link direct), precum și pe platforme precum Reddit (r/SurveyExchange, r/SampleSize) și Facebook (Survey Participants – Dissertation). Colectarea datelor pentru studiu s-a realizat în perioada 23 decembrie 2024 – 15 mai 2025.

Ancheta s-a derulat în mediul online, a fost aplicată tuturor în aceleași condiții și a cuprins 52 de întrebări, grupate în 14 secțiuni. Tabelul nr. 1 prezintă itemii selectați pentru fiecare variabilă și referințele corespunzătoare acestora.

Tabel 1. Scale de măsurare

Denumirea variabilei	Scală de evaluare	Sursa
Experiența turistică memorabilă	Hedonism M-a încântat ideea de a trăi o experiență nouă. M-am lăsat absorbit/ă de activitățile din timpul călătoriei. Am avut o experiență palpitantă. M-am bucurat cu adevărat de această experiență turistică.	Propusă de Kim et al. (2012). Adaptată de Jiang et al. (2022)
	Noutate Am trăit o experiență de care ai parte doar o dată în viață. Călătoria mi-a oferit o experiență unică. A fost ceva diferit față de alte călătorii. Am avut parte de ceva nou.	
	Cultură locală Am rămas cu o impresie bună despre cultura locală de acolo. Am avut ocazia să experimentez îndeaproape cultura locală de acolo.	

		Localnicii pe care i-am întâlnit erau prietenoși.	
	Revigorare	Am avut o experiență revitalizantă. M-am simțit eliberat/ă de rutina zilnică. M-am eliberat de stres.	
	Împlinire	Am simțit că am făcut ceva semnificativ acolo. Am avut impresia că am realizat ceva important acolo. Am învățat ceva despre mine în această călătorie.	
	Implicare	Am vizitat locurile în care mi-am dorit cu adevărat să merg. M-am bucurat de activitățile pe care mi-am dorit cu adevărat să le încerc. Activitățile oferite pe parcursul acestei experiențe turistice au fost de interes pentru mine.	
	Învățare	Am acumulat multe informații în urma acestei călătorii. Am dobândit abilități noi în urma acestei călătorii. Am descoperit noi culturi.	
	Interacțiune socială	Mi-a plăcut foarte mult legătura prietenească cu tovarășii mei de călătorie. Mi-a plăcut foarte mult călătoria deoarece am fost alături de un grup minunat de călători. Mi-am îmbunătățit relațiile cu prietenii și tovarășii de călătorie.	Propusă de Chandralal și Valenzuela (2015)
Atașamentul față de destinație	Dependența de destinație	Vacanțele în această destinație sunt mai importante pentru mine decât vacanțele în alte locuri. Pentru ceea ce îmi place să fac, nimic nu este mai potrivit decât condițiile și facilitățile oferite de această destinație. Nu aș înlocui această destinație cu nicio alta pentru experiența pe care am avut-o acolo. Vacanțele în această destinație îmi oferă mai multă satisfacție decât orice alte destinații similare.	Propusă de Williams și Vaske (2003). Adaptată de Hosany et al. (2015)
	Identificarea cu destinația	Această destinație este foarte specială pentru mine. Mă identific profund cu această destinație. Vacanțele în această destinație înseamnă mult pentru mine. Sunt foarte atașat(ă) de această destinație.	
Loialitatea față de destinație		Voi recomanda această destinație altor persoane. Voi spune lucruri bune despre această destinație altor persoane. Îmi voi încuraja prietenii și familia să viziteze această destinație. Voi revizita această destinație în următorii 3 ani.	Propusă de Hosany et al. (2015)

Sursa: datele autorului

La acestea se adaugă câteva întrebări demografice (vârsta, sexul, nivelul studiilor) și întrebări legate de profilul de călătorie și comportamentul respondenților (anul vacanței, țara, destinația turistică, durata șederii, tipul de cazare, bugetul, numărul de însoțitori, mijloace de transport). Două variabile au stat la baza grupării eșantionului pentru analizele comparative: vârsta, durata șederii.

Tehnica utilizată pentru analiza datelor a fost modelarea prin ecuații structurale (SEM), având ca instrument aplicația SmartPLS, versiunea 4. Aceasta s-a dovedit deosebit de utilă, întrucât obiectivul studiului nu a fost doar explicarea relațiilor dintre variabilele latente, ci și evidențierea potențialului lor predictiv în modelul conceptual propus. Metoda „se potrivește cercetărilor, care nu se limitează doar la testarea unor modele ipotetice, ci urmăresc și formularea de recomandări manageriale cu caracter predictiv” (Becker et al., 2022). SmartPLS oferă funcționalități analitice avansate și permite evaluarea unor modele complexe, ce pot include un număr mare de constructe și indicatori, de tip reflectiv și formativ, precum și testarea efectelor de mediere și moderare (Ringle et al., 2025).

De asemenea, am folosit și software-ul statistic IBM SPSS, versiunea 20, pentru realizarea unor analize descriptive (precum frecvențele relative și mediile) și pentru compararea răspunsurilor oferite de grupurile de respondenți români (116 respondenți) și străini (88 respondenți).

2.2. Eșantionul

Structura eșantionului este ilustrată în Figura nr. 3:

Figura 3. Structura demografică a eșantionului

Sursa: datele autorului

Participanții la studiu au fost în proporție de 40,69% de sex masculin și 59,31% de sex feminin. Distribuția în funcție de vârstă, relevă un interval cuprins între 18 și 28 de ani, vârsta medie fiind de aproximativ 23 de ani. Referitor la nivelul de studii finalizate sau în curs de desfășurare, predomină persoanele care urmează sau au finalizat un program de masterat (56,37%), succedate de cele cu studii de licență (38,73%). Procentul celor care au declarat studii doctorale sau mai înalte este considerabil mai redus (2,94%), în timp ce participanții cu studii liceale dețin cea mai mică pondere în eșantion (1,96%).

Capitolul 3. Rezultatele cercetării

În rândurile de mai jos, vom face o analiză comparativă a grupurilor de români și străini, din perspectiva contextului și obiceiurilor de călătorie.

Figura 4. Anul vacanței, români vs. străini

Sursa: datele autorului

În legătură cu anul în care a avut loc vacanța, majoritatea respondenților s-au raportat la experiențe recente. Astfel, 49,14% dintre călătoriile la care s-au gândit participanții din România, s-au desfășurat în anul 2024, proporție care urcă la 63,64% în cazul respondenților internaționali. De asemenea, un procent de 17,24% dintre români au indicat anul 2022 ca moment al experienței turistice memorabile.

Figura 5. Țara aleasă pentru vacanță, români vs. străini

Sursa: datele autorului

În ceea ce privește topul țărilor cel mai frecvent menționate de călătorii români, Italia, bineînțeles, se situează pe primul loc (11,21%), a doua poziție o ocupă Grecia (8,62%) și imediat după este România (7,76%), nu putea lipsi din clasament nici Spania (6,90%). Printre alegerile recurente ale călătorilor internaționali, alături de destinații europene consacrate, precum Spania (10,23%) și Italia (7,95%), se află și țări din afara continentului european,

precum Japonia și Marocul (3,41%). Diversitatea răspunsurilor a fost ridicată, fapt ce se vede prin procentele mari ale categoriei "Altele".

Figura 6. Destinația aleasă pentru vacanță, români vs. străini

Sursa: datele autorului

Nimic ieșit din comun și la destinațiile turistice menționate de respondenții români, aceștia fiind atrași de orașe populare precum Milano (2,59%), Barcelona (1,72%), Santorini (1,72%) și, desigur, Venetia (1,72%). Notabil este faptul că și Brașovul (1,72%) se regăsește printre destinațiile care oferă experiențe turistice deosebite, un aspect încurajator pentru turismul intern. Pe celălalt flanc, respondenții internaționali optează inclusiv pentru destinații mai îndepărtate și mai puțin vizitate, precum Tokyo (2,27%), Munții Sudeți (2,27%) sau Sarajevo (2,27%).

Tabel 2. Durata sejurului, români vs. străini

	N	Min	Max	Media
Eșantion România	116	1	10	4,18
Eșantion Internațional	88	1	20	5,38

Sursa: datele autorului

Durata medie a sejurului pentru turiștii români este de 4,18 zile, pe când turiștii internaționali petrec în medie puțin peste 5 zile la destinații.

Figura 7. Experiența anterioară a turiștilor în destinație, români vs. străini

Sursa: datele autorului

Întrebați dacă a fost prima vacanță în destinația turistică evocată, peste 60% dintre cei chestionați din ambele eșantioane au răspuns afirmativ. Totuși, procentajele de 37,93% în cazul respondenților români și 32,95% în cazul celor străini care au răspuns negativ, sugerează un nivel de familiaritate și repetabilitate a experienței, ce poate influența nefavorabil percepțiile legate de anumite dimensiuni ale experienței, precum “Noutate”, “Cultură locală” sau “Învățare”.

Figura 8. Tipul de cazare ales, români vs. străini

Sursa: datele autorului

Atunci când călătoresc, majoritatea turiștilor români (45,69%) și o mare parte dintre cei străini (37,50%) preferă să se cazeze în unități hoteliere. De asemenea, pensiunile turistice reprezintă o opțiune frecvent aleasă, fiind preferate de 19,32% dintre turiștii străini și de 18,10% dintre turiștii români. În rândul turiștilor internaționali, locurile camping sunt destul de căutate (12,50%), în timp ce respondenții români optează mai des pentru hosteluri (10,34%).

Figura 9. Percepția asupra costurilor vacanței, români vs. străini

Sursa: datele autorului

Analizând percepția asupra costurilor vacanței, se constată că majoritatea turiștilor români (46,55%) și străini (42,05%) au apreciat cheltuielile drept moderate “nici ieftine, nici scumpe”. În plus, turiștii străini tind să evalueze într-o măsură mai mare vacanțele ca fiind ieftine (32,95%), comparativ cu turiștii români (26,72%).

Figura 10. Numărul de persoane în grup de călătorie, români vs. străini

Sursa: datele autorului

Din perspectiva numărului de însoțitori de călătorie, cea mai comună opțiune pentru eșantionul român (31,03%) și internațional (29,55%) a fost călătoria în grup de 2 persoane. Totodată, o parte dintre aceștia au preferat vacanțele în grupuri mai numeroase, cum ar fi patru persoane în cazul românilor (18,97%) și patru sau cinci persoane – în proporții egale (18,18%) – în cazul eșantionului internațional.

Figura 11. Transport către și dinspre destinație, români vs. străini

Sursa: datele autorului

Pentru deplasarea la și dinspre destinația de vacanță, majoritatea respondenților români (62,07%) și străini (52,27%) au optat pentru transportul aerian. Acesta a fost urmat de autoturismul personal, ales de 18,10% dintre români și 21,59% dintre respondenții internaționali. Merită menționat că un segment al turiștilor străini (3,41%) a indicat utilizarea unei nave fluviale sau maritime.

Figura 12. Transport în cadrul destinației, români vs. străini

Sursa: datele autorului

Ajunși la destinație, cei mai mulți turiști români au preferat deplasarea pietonală (35,34%) sau utilizarea transportului public (23,28%). Utilizarea autoturismului – fie personal, fie închiriat – a fost mai puțin frecventă, înregistrând același procent de 12,93% pentru ambele opțiuni. În mod similar, turiștii străini s-au orientat în principal către mersul pe jos și transportul public (28,41%), dar într-o proporție ușor mai mare au apelat la autoturisme închiriate (15,91%). Bicyclă a fost de asemenea o alternativă de mobilitate folosită, fiind menționată de 11,21% dintre români și 9,09% dintre respondenții străini.

Figura 13. Scoruri medii ale antecedentelor experienței turistice memorabile, români vs. străini

Sursa: datele autorului

În urma calculării scorurilor medii pentru variabilele latente care constituie antecedentele experienței turistice memorabile, am obținut medii ce tind spre 6, pe o scală de la 1 la 7. Conform rezultatelor pe fiecare eșantion în parte, respondenții români au apreciat, în primul rând, senzația de revigorare (6,30), urmată îndeaproape de hedonism (6,23) și implicarea în activități (6,05). Dimensiunea „împlinire” a înregistrat cel mai scăzut scor (5,09). La respondenții străini, primul loc ca și importanță în crearea unei experiențe turistice memorabile a fost acordat hedonismului (6,14), pe când revigorarea (6,00) și implicarea activă în activitățile oferite pe parcursul sejurului (5,96) au fost, de asemenea, factori importanți. La polul opus, dimensiunea „împlinire” a obținut, din nou, cel mai scăzut scor mediu (4,74), ceea ce poate sugera fie o dificultate în înțelegerea conceptului de către respondenți, fie o potrivire slabă cu experiențele trăite.

3.1. Evaluarea variabilelor latente reflective și a modului de măsurare

În urma analizei exactității măsurătorilor pentru modelul inițial, s-a constatat că gradul de încărcare pentru primii doi itemi aferenți constructului Hedonism, hedon1 (0.678) și hedon2 (0.320), nu atinge pragul minim acceptat de 0.7. Pe cale de consecință, acești itemi au fost înlăturați.

După ajustarea modelului și reluarea analizei, toți itemii au prezentat încărcături factoriale peste pragul de 0.7, fapt ce confirmă fiabilitatea acestora. Detaliile referitoare la gradele de încărcare ale itemilor se regăsesc în Tabelul nr. 3:

Tabel 3. Fiabilitatea itemilor (grade de încărcare)

	Cultura locală	Dependența	Hedonism	Identificare	Implicare	Interacțiune socială	Loialitate	Noutate	Revigorare	împlinire	învățare
cult1	0.833										
cult2	0.784										
cult3	0.875										
depend1		0.893									
depend2		0.892									
depend3		0.879									
depend4		0.898									
hedon3			0.862								
hedon4			0.944								
identif1				0.872							
identif2				0.878							
identif3				0.932							
identif4				0.902							
implic1					0.844						
implic2					0.879						
implic3					0.817						
implin1										0.909	
implin2										0.916	
implin3										0.874	
intersoc1						0.898					
intersoc2						0.776					
intersoc3						0.881					
invat1											0.874
invat2											0.824
invat3											0.826
loial1							0.930				
loial2							0.908				
loial3							0.890				
loial4							0.743				
nou1								0.865			
nou2								0.919			
nou3								0.858			
nou4								0.851			
revig1									0.875		
revig2									0.835		
revig3									0.895		

Sursa: datele autorului

În ceea ce privește consistența internă a constructelor incluse în model, atât coeficienții Cronbach's Alpha, cât și valorile fiabilității compozite au depășit pragul recomandat de 0.7. De unde reiese că, modul în care au fost măsurate variabilele reflectiv din model este adecvat din perspectiva fiabilității consistenței interne. Valorile obținute pot fi urmărite în Tabelul nr. 4. Mai departe, am verificat validitatea variabilelor reflectiv din punctul de vedere al convergenței. Coeficienții varianței medii extrase sunt superiori pragului de 0.5 pentru toate

variabilele, prin urmare putem spune că scalele de măsurare îndeplinesc criteriul de convergență.

Tabel 4. Consistența internă și validitatea convergentă a variabilelor

	Coefficientul Cronbach alpha	Fiabilitate compozită (rhoA)	Fiabilitate compozită (rhoC)	Varianța medie extrasă (AVE)
Cultură locală	0.775	0.776	0.870	0.691
Dependența de destinație	0.913	0.914	0.939	0.793
Hedonism	0.785	0.887	0.899	0.817
Identificarea cu destinația	0.918	0.921	0.942	0.803
Implicare	0.804	0.814	0.884	0.718
Interacțiune socială	0.814	0.844	0.889	0.728
Loialitatea față de destinație	0.891	0.900	0.926	0.759
Noutate	0.897	0.914	0.928	0.763
Revigorare	0.839	0.861	0.902	0.755
Împlinire	0.883	0.897	0.927	0.809
Învățare	0.794	0.802	0.879	0.708

Sursa: datele autorului

Pentru a evalua validitatea discriminativă a variabilelor latente reflective, am examinat valorile HTMT pentru fiecare pereche de constructe. Toate valorile s-au încadrat sub pragul de 0.85, ceea ce atestă o diferențiere clară între dimensiunile modelului și absența unor suprapuneri semnificative, permițând efectuarea analizelor ulterioare. Datele sunt raportate în Tabelul nr. 5:

Tabel 5. Validitatea discriminativă a variabilelor (HTMT)

	Cultura locală	Dependența	Hedonism	Identificare	Implicare	Interacțiun e socială	Loialitate	Noutate	Revigorare	Împlinire	Învățare
Cultură locală											
Dependența de destinație	0.432										
Hedonism	0.583	0.246									
Identificarea cu destinația	0.443	0.798	0.315								
Implicare	0.667	0.410	0.474	0.505							
Interacțiune socială	0.339	0.296	0.263	0.321	0.379						
Loialitatea față de destinație	0.633	0.473	0.783	0.611	0.555	0.310					
Noutate	0.400	0.446	0.506	0.520	0.594	0.094	0.517				
Revigorare	0.578	0.480	0.431	0.503	0.499	0.273	0.567	0.401			
Împlinire	0.482	0.409	0.482	0.486	0.516	0.211	0.525	0.641	0.344		
Învățare	0.541	0.518	0.386	0.590	0.670	0.244	0.420	0.647	0.382	0.611	

Sursa: datele autorului

Înainte de evaluarea efectivă a modelului structural, s-a verificat gradul de coliniaritate între variabilele latente independente. După cum se poate observa în Tabelul nr. 6, coeficienții VIF sunt inferiori pragului de 3, așadar, independența factorilor este confirmată, multicoliniaritatea neafectând estimările.

Tabel 6. Evaluarea coliniarității dintre variabilele latente independente

	Dependența de destinație	Identificarea cu destinația	Loialitatea față de destinație
Cultură locală	1.775	1.775	1.792
Dependența de destinație			2.294
Hedonism	1.497	1.497	1.518
Identificarea cu destinația			2.602
Implicare	1.922	1.922	1.933
Interacțiune socială	1.183	1.183	1.228
Noutate	2.002	2.002	2.086
Revigorare	1.442	1.442	1.559
Împlinire	1.705	1.705	1.730
Învățare	1.775	1.775	1.869

Sursa: datele autorului

Ipotezele cercetării au fost testate prin intermediul procedurii standard bootstrapping cu 5000 de iterații de reeșantionare. De asemenea, am lucrat cu un nivel de semnificație de 0.05, corespunzător unui interval de încredere de 95%.

Tabel 7. Evaluarea modelului structural

Efecte	Coefficient Beta	p
Directe		
Hedonism ⇒ Dependență	-0.118	0.112
Hedonism ⇒ Identificare	-0.059	0.327
Hedonism ⇒ Loialitate	0.468	0.000
Noutate ⇒ Dependență	0.200	0.031
Noutate ⇒ Identificare	0.205	0.013
Noutate ⇒ Loialitate	0.026	0.717
Cultură locală ⇒ Dependență	0.098	0.227
Cultură locală ⇒ Identificare	0.023	0.760
Cultură locală ⇒ Loialitate	0.110	0.154
Revigorare ⇒ Dependență	0.248	0.001
Revigorare ⇒ Identificare	0.232	0.001
Revigorare ⇒ Loialitate	0.114	0.064
Împlinire ⇒ Dependență	0.085	0.302
Împlinire ⇒ Identificare	0.120	0.156
Împlinire ⇒ Loialitate	0.076	0.184
Implicare ⇒ Dependență	-0.046	0.579
Implicare ⇒ Identificare	0.029	0.726
Implicare ⇒ Loialitate	0.066	0.497
Învățare ⇒ Dependență	0.201	0.004
Învățare ⇒ Identificare	0.222	0.005
Învățare ⇒ Loialitate	-0.115	0.071
Interacțiune socială ⇒ Dependență	0.144	0.022
Interacțiune socială ⇒ Identificare	0.151	0.011

Interacțiune socială ⇒ Loialitate	0.004	0.935
Dependență ⇒ Loialitate	-0.004	0.949
Identificare ⇒ Loialitate	0.307	0.000
Indirecte		
Hedonism ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	0.000	0.960
Noutate ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.001	0.954
Cultură locală ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.000	0.961
Revigorare ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.001	0.950
Împlinire ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.000	0.963
Implicare ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	0.000	0.975
Învățare ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.001	0.952
Interacțiune socială ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.001	0.953
Hedonism ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	-0.018	0.361
Noutate ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.063	0.033
Cultură locală ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.007	0.767
Revigorare ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.071	0.010
Împlinire ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.037	0.156
Implicare ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.009	0.735
Învățare ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.068	0.017
Interacțiune socială ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.046	0.040
Totale		
Hedonism ⇒ Loialitate	0.451	0.000
Noutate ⇒ Loialitate	0.088	0.255
Cultură locală ⇒ Loialitate	0.116	0.150
Revigorare ⇒ Loialitate	0.184	0.002
Împlinire ⇒ Loialitate	0.113	0.082
Implicare ⇒ Loialitate	0.075	0.460
Învățare ⇒ Loialitate	-0.047	0.449
Interacțiune socială ⇒ Loialitate	0.049	0.301
Coefficienți de determinație (R²)		
Dependență	0.339	
Identificare	0.417	
Loialitate	0.640	

Sursa: datele autorului

Rezultatele obținute, cu ajutorul modelării cu ecuații structurale, indică un **impact direct** semnificativ statistic al aspectului hedonist a experienței turistice asupra loialității față de destinație ($\beta = 0.468$; $p = 0.000 < 0.05$). În schimb, se observă o asociere directă negativă, însă ne semnificativă din punct de vedere statistic, între variabila hedonism și dependența de destinație ($\beta = -0.118$; $p = 0.112 > 0.05$), cât și între aceeași dimensiune și identificarea cu destinația ($\beta = -0.059$; $p = 0.327 > 0.05$). În continuare, rezultatele relevă două efecte directe semnificative din punct de vedere statistic al noutății asupra dependenței de destinație ($\beta =$

0.200; $p = 0.031 < 0.05$) și identificării cu destinația ($\beta = 0.205$; $p = 0.013 < 0.05$). Se poate remarca că cele două efecte au o amplitudine similară. Contrar așteptărilor, impactul direct al noutății asupra loialității nu este semnificativ statistic ($\beta = 0.026$; $p = 0.717 > 0.05$). Ca și în cazul noutății, senzația de revigorare experimentată de turiști exercită o influență directă semnificativă statistic doar asupra dependenței de destinație ($\beta = 0.248$; $p = 0.001 < 0.05$) și identificării cu destinația ($\beta = 0.232$; $p = 0.001 < 0.05$). În același timp, convingerea turiștilor că au învățat ceva ca urmare a experienței trăite la destinație, contribuie în mod semnificativ la identificarea cu aceasta ($\beta = 0.222$; $p = 0.005 < 0.05$), precum și la dezvoltarea unei forme de dependență față de călătoriile în acel loc ($\beta = 0.201$; $p = 0.004 < 0.05$). Cu toate acestea, efectele pozitive rezultate, nu conduc implicit la manifestarea loialității turiștilor față de destinație. În plus, interacțiunea socială s-a dovedit că cauzează dependența de destinație ($\beta = 0.144$; $p = 0.022 < 0.05$) facilitând, totodată, identificarea turiștilor cu valorile, credințele și comportamentele caracteristice locului vizitat ($\beta = 0.151$; $p = 0.011 < 0.05$). Celelalte legături directe testate în cadrul modelului nu au atins pragul de semnificație statistică stabilit.

Pe planul **relațiilor indirecte**, rezultatele evidențiază un efect semnificativ, dar de intensitate redusă, al noutății percepute a experienței turistice asupra loialității față de destinație, prin intermediul identificării cu destinația ($\beta = 0.063$; $p = 0.033 < 0.05$). Datele furnizate mai arată că, revigorarea are un impact indirect asupra loialității, de o magnitudine mică, prin intermediul aceluiași mediator ($\beta = 0.071$; $p = 0.010 < 0.05$). O influență similară, este identificată și pentru învățare ($\beta = 0.068$; $p = 0.017 < 0.05$) și interacțiune socială ($\beta = 0.046$; $p = 0.040 < 0.05$). Pe de altă parte, în mod surprinzător, efectele indirecte ale hedonismului, culturii locale, implicării și împlinirii, prin identificarea cu destinația, nu au fost susținute statistic. Nu în ultimul rând, putem observa că în cazul eșantionului nostru, toate relațiile indirecte mediate de constructul dependență, nu sunt semnificative statistic, ceea ce sugerează rolul modest al acestuia în modelarea comportamentului loial.

Ținând cont de toate relațiile din modelul structural, putem concluziona că, dintre cele 8 constructe independente investigate, hedonismul se remarcă drept cel mai important determinant al loialității față de destinație, generând un **efect total** semnificativ statistic ($\beta = 0.451$; $p = 0.000 < 0.05$).

Un efect total ușor mai redus îl înregistrează identificarea cu destinația ($\beta = 0.307$; $p = 0.000 < 0.05$), urmată de revigorare ($\beta = 0.184$; $p = 0.002 < 0.05$), al cărei impact derivă în principal din influența directă puternică asupra celor doi mediatori (dependență, identificare).

Efectul combinat al factorilor luați în considerare, a fost observat prin coeficientul de determinație (R^2). Astfel, varianța totală a dependenței de destinație a turiștilor depinde în

proporție de 33,9% de factorii analizați, respectiv, identificarea cu destinația este determinată în proporție de 41,7% de componentele modelului. Per ansamblu, modelul propus este în măsură să explice 64% din varianța loialității turiștilor.

Pentru a evalua valoarea predictivă a modelului, am rulat testul CVPAT. Rezultatele indică o capacitate predictivă rezonabilă a modelului, demonstrând utilitatea sa în anticiparea comportamentului turiștilor și în creionarea strategiilor managementului în vederea creșterii loialității față de destinație. Se constată că PLS-SEM oferă performanțe superioare de predicție în raport cu modelul alternativ simplist, bazat pe medii aritmetice, diferențele de erori fiind semnificative statistic. De pildă, în cazul previzionării gradului de loialitate, eroarea modelului nostru este de 0.955, mai mică comparativ cu eroarea emisă prin utilizarea variantei cu medii aritmetice a itemilor (1.511). Totodată, diferența dintre cele două valori este semnificativă din punct de vedere statistic ($p = 0.001 < 0.05$). În ceea ce privește comparația cu un model liniar, luând același exemplu al loialității, eroarea de predicție a modelului PLS-SEM rămâne mai scăzută (0.955 față de 1.031), însă diferența dintre cele două nu mai este semnificativă statistic ($p = 0.195 > 0.05$). Valorile returnate de analiză pot fi consultate în Tabelul nr. 8:

Tabel 8. Evaluarea capacității predictive a modelului

PLS vs Medii aritmetice	Pierdere PLS	Pierdere IA	Diferența	p
Dependența de destinație	2.141	2.701	-0.560	0.000
Identificarea cu destinația	1.505	2.068	-0.562	0.000
Loialitatea față de destinație	0.955	1.511	-0.555	0.001
Total	1.534	2.093	-0.559	0.000
PLS vs Model pur liniar	Pierdere PLS	Pierdere LM	Diferența	p
Dependența de destinație	2.141	2.322	-0.181	0.174
Identificarea cu destinația	1.505	1.513	-0.008	0.948
Loialitatea față de destinație	0.955	1.031	-0.076	0.195
Total	1.534	1.622	-0.088	0.222

Sursa: datele autorului

În final, modelul de cercetare înaintat a fost validat printr-un șir de analize statistice, oferind un fundament robust pentru studii viitoare.

3.2. Analiza multigrup

În afară de identificarea factorilor care influențează experiențele turistice memorabile ale tinerilor din Generația Z și care îi determină ulterior să revină la destinație, ni se pare oportună efectuarea unei analize multigrup (PLS-MGA), pentru a examina semnificația diferențelor coeficienților de regresie pentru grupuri prestabilite, pe baza criteriilor precum durata sejurului și vârsta respondenților. Pentru ambele variabile, am început prin a investiga potențialul lor rol moderator asupra relațiilor de cauzalitate incluse în modelul nostru. Astfel, în ceea ce privește

variabila demografică vârsta, am împărțit eșantionul total, format din 204 respondenți, în două subgrupuri: *tineri cu vârsta de până la 22 de ani* (n=97) și *tineri cu vârsta peste 22 de ani* (n=107). În mod similar, pentru variabila comportamentală durata sejurului, am divizat respondenții în cei care au petrecut un *sejur scurt, de până la 4 zile* (n=113), respectiv cei care au avut un *sejur extins, ce a durat mai mult de 4 zile* (n=91). Am trecut apoi la evaluarea comparabilității modelului între grupurile create, aplicând metoda MICOM.

Din Tabelul nr. 9 rezultă că relațiile din modelul nostru pot fi comparate între tinerii cu vârsta de până la 22 de ani și cei peste 22 de ani, coeficienții de semnificație statistică fiind superiori pragului de 0.05 pentru toate constructele.

Tabel 9. Testarea comparabilității modelului între tinerii până la 22 și peste 22 de ani

	Corelația originală	Media corelațiilor permutate	5.0%	p
Cultură locală	0.998	0.995	0.986	0.688
Dependența de destinație	0.999	1.000	0.999	0.076
Hedonism	0.995	0.997	0.989	0.240
Identificarea cu destinația	1.000	0.999	0.998	0.619
Implicare	1.000	0.996	0.987	1.000
Interacțiune socială	0.976	0.985	0.953	0.198
Loialitatea față de destinație	0.998	0.999	0.998	0.057
Noutate	0.998	0.999	0.995	0.211
Revigorare	0.999	0.996	0.988	0.680
Împlinire	1.000	0.999	0.996	0.939
Învățare	1.000	0.996	0.989	0.956

Sursa: datele autorului

Analiza efectuată pentru categoriile definite în funcție de durata sejurului, relevă faptul că variabilele latente măsoară în mod real același lucru, iar valorile **p** depășesc pragul de 0.05, ceea ce atestă comparabilitatea modelului între respondenții cu sejur scurt și respondenții cu sejur extins.

Tabel 10. Testarea comparabilității modelului între turiștii cu sejur scurt și extins

	Corelația originală	Media corelațiilor permutate	5.0%	p
Cultură locală	0.998	0.995	0.987	0.687
Dependența de destinație	1.000	1.000	0.999	0.713
Hedonism	0.995	0.996	0.986	0.256
Identificarea cu destinația	0.999	0.999	0.998	0.114
Implicare	0.998	0.996	0.987	0.568
Interacțiune socială	0.983	0.985	0.956	0.308
Loialitatea față de destinație	1.000	0.999	0.998	0.894
Noutate	0.997	0.999	0.995	0.135
Revigorare	0.995	0.997	0.989	0.244
Împlinire	1.000	0.999	0.997	0.715
Învățare	0.996	0.996	0.989	0.402

Sursa: datele autorului

În etapa următoare, am evaluat variabilele latente reflective pentru fiecare dintre cele patru grupuri analizate. Rezultatele obținute au confirmat validitatea tuturor constructelor din model, atât sub aspectul fiabilității indicatorilor, cât și din punctul de vedere al consistenței interne, a convergenței și discriminanței. Totuși, analiza coliniarității dintre variabilele latente independente a evidențiat mici probleme de coliniaritate în cazul grupului tinerilor cu vârsta de peste 22 de ani, în ceea ce privește constructele *învățare* și *identificarea cu destinația*. Tabelele detaliate aferente acestor evaluări sunt disponibile în secțiunea de Anexe.

Odată derulată analiza multigrup, am putut observa că între tinerii de până la 22 de ani și cei de peste 22 de ani nu apar diferențe semnificative pentru majoritatea relațiilor de cauzalitate incluse în model. Cu toate acestea, o excepție notabilă este **efectul direct** al învățării asupra identificării cu destinația ($p = 0.000 < 0.05$). În cazul tinerilor de până la 22 de ani, această relație este pozitivă ($\beta = 0.437$), ceea ce indică faptul că învățarea, înțeleasă ca dobândirea de cunoștințe, dezvoltarea de abilități sau descoperirea unor lucruri noi, contribuie semnificativ la sentimentul de identificare cu locul vizitat. Prin contrast, pentru tinerii de peste 22 de ani, asocierea este negativă ($\beta = -0.181$), semnalând că experiențele centrate exclusiv pe învățare nu sporesc identificarea, ba chiar o pot atenua, posibil din cauza unor așteptări diferite sau a unei suprasolicitări cognitive în viața cotidiană.

Această diferență are implicații importante pentru strategiile de marketing și comunicare ale destinațiilor turistice. În cazul persoanelor mai tinere, promovarea unor activități educative, cum ar fi ateliere, tururi ghidate cu conținut cultural sau activități de tip "learn-by-doing", poate favoriza rezonanța emoțională și valorică dintre turist și destinație, motivând revizitarea.

Învățarea are și un **efect indirect** semnificativ asupra loialității față de destinație, mediat prin identificarea cu aceasta ($p = 0.005 < 0.05$). Și acest impact este mai puternic la tinerii sub 22 de ani ($\beta = 0.096$), comparativ cu cei peste 22 de ani ($\beta = -0.070$), demonstrând faptul că dezvoltarea personală poate stimula loialitatea prin construirea unei legături profunde cu destinația.

Tabel 11. Rezultatele comparării efectelor între tinerii până la 22 și peste 22 de ani

Efecte	Tineri până la 22 ani	Tineri peste 22 ani	p
Directe			
Învățare \Rightarrow Identificare	0.437	-0.181	0.000
Indirecte			
Învățare \Rightarrow Identificare \Rightarrow Loialitate	0.096	-0.070	0.005

Sursa: datele autorului

În ceea ce privește durata sejurului, analiza multigrup a relevat două relații semnificative. Prima vizează **impactul direct** al culturii locale asupra loialității ($p = 0.023 < 0.05$): pentru turiștii cu sejururi scurte (până la 4 zile), efectul este pozitiv ($\beta = 0.243$), sugerând că aceștia valorizează mai mult interacțiunea cu specificul locului, element ce poate crea impresii puternice chiar și într-un timp limitat. În schimb, pentru turiștii cu sejururi extinse (mai mult de 4 zile), relația devine negativă ($\beta = -0.096$). Această incongruență între grupuri poate indica faptul că, pe măsură ce durata sejurului crește, așteptările legate de calitatea experienței culturale cresc, iar lipsa unei diversități culturale suficiente sau apariția unor disonanțe culturale pot reduce loialitatea față de destinație.

Al doilea efect direct semnificativ statistic este cel al dimensiunii hedonism asupra loialității ($p = 0.013 < 0.05$). Această relație este de o amploare mai mare în rândul turiștilor cu sejururi scurte ($\beta = 0.538$), comparativ cu cei care petrec mai mult timp în destinație ($\beta = 0.253$). Rezultatul denotă că turiștii care aleg vacanțe de scurtă durată sunt mai influențați de componenta hedonică a experienței, adică de gradul de plăcere, distracție sau bucurie trăit, în decizia de a reveni sau de a recomanda destinația. Având în vedere că atât cultura locală, cât și hedonismul generează efecte favorabile asupra loialității în cazul turiștilor cu sejururi scurte, este recomandată dezvoltarea de pachete turistice de tip city break sau mini-vacanțe de 3-4 zile, axate pe unicitatea patrimoniului cultural, dar și pe petrecerea plăcută a timpului liber și divertisment. Informațiile integrale și valorile pentru celelalte relații incluse în model se pot consulta în secțiunea Anexe.

Tabel 12. Rezultatele comparării efectelor între turiștii cu sejur scurt și extins

Efecte	Sejur scurt, până la 4 zile	Sejur extins, mai mult de 4 zile	p
Directe			
Cultură locală \Rightarrow Loialitate	0.243	-0.096	0.023
Hedonism \Rightarrow Loialitate	0.538	0.253	0.013

Sursa: datele autorului

Concluzii și recomandări

În ultimii ani, turismul a înregistrat o expansiune constantă, cu rate medii de creștere anuală situate între 5% și 10%, devenind astfel un domeniu deosebit de vast și captivant de explorat. Pe fondul transformărilor continue ale preferințelor consumatorilor, lucrarea pledează pentru un turism care nu oferă doar servicii, ci și experiențe, care să poată fi rememorate cu plăcere chiar și la luni sau ani după încheierea călătoriei. În ciuda importanței acestui subiect, există puține studii care să elucideze impactul diferitelor fațete ale experiențelor turistice memorabile asupra loialității clienților.

Rezultatele studiului întreprins la nivelul unui eșantion de 204 de persoane oferă repere orientative pentru elaborarea unor politici și acțiuni menite să îmbunătățească performanțele turismului autohton, în condițiile unei cooperări eficiente între autorități, agenții de turism și alte părți implicate. Datele obținute confirmă, încă o dată, necesitatea abordării experiențelor turistice memorabile (MTE) dintr-o perspectivă complexă și multilaterală. Deși nu toate ipotezele au fost susținute statistic, factorii precum **hedonismul, starea de revigorare și identificarea cu destinația** au demonstrat un impact semnificativ asupra comportamentului turiștilor. În consecință, pentru a avea turiști mai fideli, managerii de destinații ar trebui să implementeze strategii care pun accentul pe aceste aspecte, câteva sugestii fiind prezentate în continuare. Ținând cont că **dimensiunea hedonică** este axată pe experimentarea unor trăiri pozitive, care încântă și entuziasmează, aceasta poate fi valorificată în mod creativ prin proiectarea unor activități tematice care să stimuleze simțurile și să ofere turiștilor momente de răsfaț și descoperire. Astfel, se pot concepe trasee specializate, cum ar fi drumul vinului, al gastronomiei locale, al monumentelor istorice, siturilor antice sau al obiectivelor naturale. Aceste trasee ar trebui să integreze puncte de degustare (de vinuri, produse locale), experiențe participative precum culesul ingredientelor, gătitul împreună cu localnicii sau participarea la festivaluri culturale și tradiționale. În plus, storytelling-ul ar putea fi o strategie eficientă de creștere a atractivității emoționale a destinației. Acesta este definit ca o formă de comunicare prin care cunoștințele și experiențele sunt transmise prin povești și anecdote, pentru a facilita înțelegerea unor idei complexe și a crea conexiuni emoționale (Keskin et al., 2016). În mediile online și offline, storytelling-ul folosește texte, imagini și materiale audio pentru a reda evenimente reale sau imaginare (Akgün et al., 2015), contribuind astfel la construirea unei identități narrative a destinației. Poveștile despre locuri, oameni și tradiții pot transforma vizita într-o experiență multisenzorială, prin care se pot stabili relații pe termen lung cu turiștii. Suvenirurile reprezintă și ele un mijloc de promovare și de intensificare a dimensiunii

hedonice. Cu cât sunt mai bine corelate cu specificul destinației și reușesc să capteze spiritul experienței turistice, cu atât sunt percepute ca un substitut viabil pentru reamintirea acesteia.

Pentru a spori **revigorarea**, se recomandă amenajarea unor spații de cazare inedite, precum glamping-ul în proximitatea pădurilor și parcurilor naturale, căsuțe în copaci sau locuințe subterane de tip hobbit. Astfel de experiențe oferă liniște, intimitate și reînnoire a vitalității și stării de bine. Tot la acest capitol, pot fi concepute programe de wellness holistice, care să vizeze întreaga ființă: corpul, mintea, emoțiile și sufletul. Spre exemplu, unele hoteluri de wellness de top au implementat cu succes sesiuni de relaxare profundă folosind boluri cântătoare, cursuri de respirație, yoga montană, imersia în pădure (forest bathing) sau ateliere de mindfulness. Aceste practici devin tot mai apreciate, oferind o experiență comprehensivă de regenerare. Referitor la **identificarea cu destinația**, este esențial ca actorii implicați să investească în disponibilitatea și calitatea informațiilor, instruirea personalului, în special a ghizilor turistici, și în personalizarea experiențelor. Materialele de comunicare: website-urile, rețelele de socializare și broșurile informative, ar trebui să conțină descrieri detaliate ale atracțiilor, recomandări personalizate și pachete grupate în funcție de interese specifice, care să sprijine vizitatorii în planificarea eficientă a sejurului. Accesul facil la informații exacte și de încredere despre destinație și produsele turistice contribuie la organizarea unor itinerarii adaptate valorilor și stilului de călătorie al turiștilor, crescând astfel probabilitatea ca acestea să fie percepute ca experiențe memorabile. Dimpotrivă, informațiile vagi sau inaccesibile pot limita aceste oportunități și chiar genera dezamăgiri.

O altă concluzie la care am ajuns este că patru dintre cele opt componente MTE au prezentat o influență pozitivă și semnificativă asupra identificării și dependenței față de destinație, însă nu au reușit să genereze un impact pozitiv total asupra loialității. În aceste condiții, propunem o reconfigurare a modelului, fie prin analizarea exclusivă a legăturilor dintre MTE și atașamentul față de destinație, fie prin excluderea variabilei dependența față de destinație, întrucât nu a avut o contribuție semnificativă în explicarea loialității.

Nu în ultimul rând, compararea turiștilor români și internaționali din generația Z evidențiază oportunități reale pentru atragerea turiștilor străini, deschiși către destinații mai puțin cunoscute, cu disponibilitate pentru șederi mai lungi și economii mai mari. Printre măsurile menite să optimizeze experiențele în destinațiile românești se numără colaborarea cu rețelele studențești internaționale, precum ESN, dezvoltarea unor oferte speciale dedicate acestui segment, facilitarea procesului de închirieri auto, precum și promovarea călătoriilor de grup. Totodată, investițiile în platforme precum Withlocals, Showaround sau Eatwith pot contribui la crearea unor experiențe autentice, capabile să diferențieze destinațiile de competitori.

Limite și direcții viitoare de cercetare

Ca orice demers științific, și acest studiu prezintă anumite limitări care au îngreunat atingerea obiectivelor propuse. În primul rând, rezultatele obținute nu pot fi generalizate la nivelul întregii populații, dat fiind că eșantionul utilizat a fost unul non-probabilistic, ceea ce îi conferă un grad redus de reprezentativitate. De asemenea, utilizarea chestionarului ca instrument de cercetare restricționează într-o anumită măsură exprimarea liberă a opiniilor turiștilor, limitând răspunsurile la itemii predefiniți. În acest sens, o direcție viitoare de cercetare ar putea consta în aplicarea unei metode calitative, precum interviurile în profunzime sau focus-grupurile. Focus-grupul, în special, presupune o discuție structurată, dar flexibilă, cu un grup atent selectat de participanți, desfășurată pe o durată de 1–2 ore. Prin caracterul său exploratoriu, această metodă are avantajul de a surprinde mai fidel nevoile și motivațiile turiștilor, contribuind astfel la înțelegerea elementelor care stau la baza experiențelor memorabile, cu implicații directe asupra loialității față de destinație.

Mai trebuie menționat că studiul s-a concentrat exclusiv pe tinerii cu vârste între 18 și 28 de ani, ceea ce subminează aplicabilitatea concluziilor la alte categorii de vârstă. Prin urmare, o altă direcție de acțiune se referă la creșterea volumului eșantionului și echilibrarea acestuia la nivel structural, prin includerea și a altor segmente de vârstă, deoarece acest lucru ar putea releva diferențe interesante în percepția și reacția față de experiențele turistice, oferind un suport valoros pentru strategiile de marketing turistic.

În al doilea rând, lipsa unei specializări tematice și geografice, a avut un impact inevitabil asupra acurateței măsurării fenomenului. Pentru a depăși această limitare, studiul ar putea fi extins în viitor prin repetarea sa în contexte bine definite, precum destinațiile rurale sau zone caracterizate printr-un peisaj natural deosebit, ceea ce ar permite obținerea unor efecte mai consistente și relevante în cadrul modelului propus.

În al treilea rând, în cercetarea de față, singurii factori moderatori avuți în vedere au fost vârsta respondenților și durata sejurului. Totuși, variabile precum diferențele culturale, trăsăturile de personalitate, sexul sau gradul de familiaritate cu destinația (turiști aflați la prima vizită versus cei care revin), considerăm că ar merita incluse în modelul conceptual și investigate în cercetările viitoare. Studiul încurajează continuarea eforturilor științifice, pentru că acest lucru poate conduce la completarea și validarea suplimentară a informațiilor adunate aici.

Bibliografie

- Akgün, A., Keskin, H., Ayar, H., & Erdogan, E. (2015). The Influence of storytelling approach in travel writings on readers' empathy and travel Intentions. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 270, 577 – 586. Disponibil la <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.129>.
- Aroeira, T., Dantas, A. C., & Gosling, M. (2016). Experiência Turística Memorável, Percepção Cognitiva, Reputação E Lealdade Ao Destino :Um Modelo Empírico. *Revista Turismo Visão e Ação*. 18(3), 584–610.
- Becker, J.-M., Cheah, J.-H., Gholamzade, R., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2022). PLS-SEM's most wanted guidance. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 35(1), 321-346. Disponibil la <https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2022-0474>.
- Bezençon, V., & Blili, S. (2010). Ethical products and consumer involvement: what's new? *European Journal of Marketing*, 44. Disponibil la <https://doi.org/10.1108/03090561011062853>.
- Bricker, K. S., & Kerstetter, D. L. (2000). Level of specialization and place attachment: An exploratory study of whitewater recreationists. *Leisure Sciences*, 22(4), 233–257. Disponibil la <https://doi.org/10.1080/01490409950202285>.
- Brown, S. (2005). Travelling with a purpose: Understanding the motives and benefits of volunteer vacationers. *Current Issues in Tourism*.
- Callanan, M., & Thomas, S. (2005). *Volunteer tourism- Deconstructing volunteer activities within a dynamic environment* (Niche tourism ed.). Routledge.
- Campos, A., Mendes, J., do Valle, P. O., & Scott, N. (2017). Co-creating animal-based tourist experiences: Attention, involvement and memorability. *Tourism Management*, 63, 100-114. Disponibil la <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.001>.
- Carù, A., & Cova, B. (2006). How to facilitate immersion in a consumption experience: appropriation operations and service elements. *Journal of Consumer Behaviour*, 5(1), 4-14. Disponibil la <https://doi.org/10.1002/cb.30>.
- Chandralal, L., & Valenzuela, F. (2013). Exploring memorable tourism experiences: Antecedents and Behavioural Outcomes. *Journal of Economics, Business and Management*, 1(2), 177-180.
- Chandralal, L., & Valenzuela, F. R. (2015). Memorable Tourism Experiences: Scale Development. *Contemporary Management Research*, 11(3). Disponibil la <https://doi.org/10.7903/cmr.13822>.
- Cifci, I. (2022). Testing self-congruity theory in Bektashi faith destinations: The roles of memorable tourism experience and destination attachment. *Journal of Vacation Marketing*, 28(1), 3-19. Disponibil la <https://doi.org/10.1177/13567667211011758>.
- Cohen, E. (1979). A phenomenology of tourist types. *Sociology*, 179-201.
- Dunman, T., & Mattila, A. S. (2005). The role of affective factors on perceived cruise vacation value. *Tourism Management*, 26(3), 311–323.
- Expedia Group™ Media Solutions. (2018, noiembrie 14). *How Younger Generations Are Shaping the Future of Travel*. Disponibil la <https://advertising.expedia.com/about/press-releases/gen-z-travelers-more-open-to-influence-and-inspiration-than-other-generations/>.
- Farber, M. E., & Hall, T. E. (2007). Emotional and environment: Visitors' extraordinary experiences along the Dalton highway in Alaska. *Journal of Leisure Research*, 39(2), 248–270.
- Hoch, S. J., & Deighton, J. (1989). Managing what consumers learn from experience. *Journal of Marketing*, 53(2), 1-20. Disponibil la <https://doi.org/10.2307/1251410>.

- Hosany, S., Prayag, G., Deesilatham, S., Caušević, S., & Odeh, K. (2015). Measuring Tourists' Emotional Experiences: Further Validation of the Destination Emotion Scale. *Journal of Travel Research, 54*(4), 482-495. Disponibil la <https://doi.org/10.1177/0047287514522878>.
- Hsu, F. C., & Scott, N. (2020). Food Experience, Place Attachment, Destination Image and the Role of Food-Related Personality Traits. *Journal of Hospitality and Tourism Management, 44*, 79–87. Disponibil la <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.05.010>.
- Jiang, L., Eck, T., & An, S. (2022). A Study on the Effect of Emotional Solidarity on Memorable Tourism Experience and Destination Loyalty in Volunteer Tourism. *Sage Open, 12*(1). Disponibil la <https://doi.org/10.1177/21582440221087263>.
- Keskin, H., Akgun, A. E., Zehir, C., & Ayar, H. (2016). Tales of cities: City branding through storytelling. *Journal of Global Strategic Management, 10*(1), 32. Disponibil la <https://isma.info/uploads/files/031-theses-of-cities--city-branding-through-storytelling-halit-keskin--ali-ekber-akgun--cemal-zehir--hayat-ayar.pdf>.
- Kim, J., & Ritchie, J. (2014). Cross-Cultural Validation of a Memorable Tourism Experience Scale (MTES). *Journal of Travel Research, 53*(3), 323-335. Disponibil la <https://doi.org/10.1177/0047287513496468>.
- Kim, J., Ritchie, J., & McCormick, B. (2012). Development of a Scale to Measure Memorable Tourism Experiences. *Journal of Travel Research, 51*(1), 12-25. Disponibil la <https://doi.org/10.1177/0047287510385467>.
- Kim, J., Ritchie, J., & Tung, V. (2010). The effect of memorable experience on behavioral intentions in tourism. A structural equation modeling approach. *Tourism Analysis, 15*(6), 637-648. Disponibil la <https://doi.org/10.3727/108354210X12904412049776>.
- Kim, J.-H. (2014). The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences. *Tourism Management, 44*, 34–45. Disponibil la <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.02.007>.
- Kyle, G., Graefe, A., Manning, R., & Bacon, J. (2003). An examination of the relationships between leisure activity involvement and place attachment among hikers along the Appalachian Trail. *Journal of Leisure Research, 35*(3), 249-273.
- Lee, J. (., Kyle, G., & Scott, D. (2012). The Mediating Effect of Place Attachment on the Relationship between Festival Satisfaction and Loyalty to the Festival Hosting Destination. *Journal of Travel Research, 51*(6), 754-767. Disponibil la <https://doi.org/10.1177/0047287512437859>.
- Lee, T. H., & Chang, Y. S. (2014). The influence of experiential marketing and activity involvement on the loyalty intentions of wine tourists in Taiwan. *Leisure Studies, 31*(1), 37–41. Disponibil la <https://doi.org/10.1080/02614367.2011.568067>.
- Lee, Y.-J. (2015). Creating memorable experiences in a reuse heritage site. *Annals of Tourism Research, 55*, 155–170. Disponibil la <https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.09.009>.
- Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years? *Journal of Environmental Psychology, 31*(1), 207-230. Disponibil la <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.10.001>.
- Low, S., & Altman, I. (1992). *Place attachment: a conceptual inquiry*. New York: Plenum. Disponibil la https://doi.org/10.1007/978-1-4684-8753-4_1.
- Lscerblanc, M. (2003). Tourist characteristics and their Interest in attending festivals & events: an anglophone/francophone case study of New Brunswick, Canada. *Event Management*.

- Mamoon, A. (2016). Place Attachment and Tourist Experience in the Context of Desert Tourism – the Case of Wadi Rum. *Czech Journal of Tourism*, 5(1), 35-52. Disponibil la <https://doi.org/10.1515/cjot-2016-0003>.
- Marques Santos, A., Madrid, C., Haegeman, K., & Rainoldi, A. (2020). Behavioural Changes in Tourism in Times of COVID-19. *Publications Office of the European Union*. Disponibil la <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7174abf8-e80a-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-en#>.
- MAT. (2022). Strategia Națională pentru Dezvoltarea Turismului. 6. Disponibil la <https://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/11/SNRDT-actualizat-var-pt-HG-2023-2035.pdf>.
- Mitrache, D. (2025, mai 13). *Vacanțele alternative cuceresc turiștii - cum destinațiile mai puțin cunoscute devin tot mai populare*. Disponibil la <https://adevarul.ro/stil-de-viata/calatorii/vacantele-alternative-cuceresc-turistii-cum-2442748.html>.
- Morais, D. B., & Lin, C. H. (2010). Why Do First-Time and Repeat Visitors Patronize a Destination? *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 27(2), 193–210. Disponibil la <https://doi.org/10.1080/10548401003590443>.
- Morgan, M. (2006). Making space for experiences. *Journal of Retail and Leisure Property*, 5, 305–313. Disponibil la <https://doi.org/10.1057/palgrave.rlp.5100034>.
- Morgan, M., & Xu, F. (2009). Student travel experiences: Memories and Dreams. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 18, 216-236. Disponibil la <https://doi.org/10.1080/19368620802591967>.
- Otto, J. E., & Ritchie, J. R. (1996). The service experience in tourism. *Tourism Management*.
- Pearce, D. G. (1987). *Tourism Today: A Geographical Analysis*. Harlow: Longman.
- Pine II, B., & Gilmore, J. (2010). *Economia Experienței: Orice afacere e o scenă și tot ce faci e un spectacol*. București: Publica. Disponibil la <https://ru.scribd.com/doc/251639876/Joseph-Pine-II-James-Gilmore-Economia-Experientei>.
- Pine, B., & Gilmore, J. (1998). Welcome to the Experience Economy. *Harvard Business Review*, 76(4).
- Popșa, R. E. (2024). Exploring the generation Z travel trends and behavior. *Studies in Business and Economics*, 9. Disponibil la https://sciendo-parsed.s3.eu-central-1.amazonaws.com/664cb4f4dd1c3d1f87125b23/10.2478_sbe-2024-0010.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIA6AP2G7AKBC6JFPPD%2F20250524%2Ffeu-central-1%2Fs3%2Faws4_requ.
- Poria, Y., Reichel, A., & Brian, A. (2006). Heritage Site Management: Motivations and Expectations. *Annals of Tourism Research*, 33(1), 162-78.
- Pricope Vancia, A., Băltescu, C., Brătucu, G., Tecău, A., Chițu, I., & Duguleană, L. (2023). Examining the Disruptive Potential of Generation Z Tourists on the Travel Industry in the Digital Age. *Sustainability*, 15(11). Disponibil la <https://doi.org/10.3390/su15118756>.
- Rather, A. R., Hollebeek, L. D., & Islam, J. U. (2019). Tourism-based customer engagement: the construct, antecedents, and consequences. *The Service Industries Journal*, 39(7-8).
- Reder, L. M., Donavos, D. K., & Erickson, M. A. (2002). Perceptual match effects in direct tests of memory: The role of contextual fan. *Memory & Cognition*.
- Richards, G. (2002). Tourism Attraction Systems: Exploring Cultural Behavior. *Annals of Tourism Research*, 29(4). Disponibil la [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(02\)00026-9](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00026-9).

- Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J.-M. (2025). SmartPLS 4. *Bönningstedt: SmartPLS*. Disponibil la <https://www.smartpls.com>.
- Robinson, M., & Novelli, M. (2005). *Niche Tourism: Contemporary issues, trends and cases*. M Novelli.
- Ryan, C. (1998). Saltwater crocodiles as tourist attractions: A Pilot Study. *Journal of Sustainable Tourism*.
- Sandoff, M., & Widell, G. (2008). Coping at work with freedom or with docility? A model developed with examples from risky work places. *Journal of Human Values*, 157-168.
- Savage, M. (2025, ianuarie 28). *Travel trends 2025: Going off the beaten track, AI, and sustainable trips*. Disponibil la <https://www.the-future-of-commerce.com/2025/01/28/travel-trends-2025/>.
- Sharpley, R., & Sundaram, P. (2005). Tourism: A Sacred Journey? The Case of Ashram Tourism, India. *International Journal of Tourism Research*, 7(3), 161-71. Disponibil la <https://doi.org/10.1002/jtr.522>.
- Southan, J. (2017, mai 19). *From Boomers to Gen Z: travel trends across the generations*. Disponibil la <https://globetrender.com/2017/05/19/travel-trends-across-generations/>.
- Stavrianea, A., & Kamenidou, I. (2022). Memorable tourism experiences, destination image, satisfaction, and loyalty: an empirical study of Santorini Island. *EuroMed Journal of Business*, 17(1), 1-20. Disponibil la <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/emjb-10-2020-0106/full/html>.
- Stone, M. J., Soulard, J., Migacz, S., & Wolf, E. (2018). Elements of memorable food, drink, and culinary tourism experiences. *Journal of Travel Research*, 57(8), 1121–1132. Disponibil la <https://doi.org/10.1177/0047287517729758>.
- Travel and Tour World. (2025, aprilie 6). *How Thailand, Cambodia, Vietnam, South Korea, Japan, Sri Lanka, China, Malaysia, and Singapore Are Dominating Gen Z Travel in Backpacking Trips*. Disponibil la <https://www.travelandtourworld.com/news/article/how-thailand-cambodia-vietnam-south-korea-japan-sri-lanka-china-malaysia-and-singapore-are-dominating-gen-z-travel-in-backpacking-trips-new-report-will-surprise-you-most/>.
- Truyols, M. (2025, aprilie 22). *Gen Z Travelers: How Their Travel Behavior Compares to Millennial's*. Disponibil la <https://mize.tech/blog/gen-z-travelers-how-their-travel-behavior-compares-to-millennials/#:~:text=Gen%20Z%20travelers%20take%20an,heavily%20influence%20their%20travel%20choices>.
- Tsai, C. T. (2016). Memorable Tourist Experiences and Place Attachment When Consuming Local Food. *International Journal of Tourism Research*, 18(6). Disponibil la <https://doi.org/10.1002/jtr.2070>.
- Tung, V. W., & Ritchie, J. R. (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. *Annals of Tourism Research*, 38(4), 1367-1386. Disponibil la <https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.03.009>.
- Tung, V. W., & Ritchie, J. R. (2011b). Investigating the memorable experiences of the senior travel market: An examination of the reminiscence bump. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 331–343. Disponibil la <http://doi.org/10.1080/10548408.2011.563168>.
- Turki, H., & Amara, D. (2017). Towards a better understanding of experience during trips: Impact on satisfaction, destination attachment and word-of-mouth. *International Journal of Tourism Cities*, 3(4), 466-482. Disponibil la <https://doi.org/10.1108/IJTC-10-2016-0038>.

- Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The Measurement of Place Attachment: Validity and Generalizability of a Psychometric Approach. *Forest Science*, 49(6). Disponibil la <https://doi.org/10.1093/forestscience/49.6.830>.
- Wong, J. W., Lai, I. K., & Tao, Z. (2019). Memorable ethnic minority tourism experiences in China: a case study of Guangxi Zhuang Zu. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 17(4), 508-525. Disponibil la <https://doi.org/10.1080/14766825.2019.1600866>.
- Yu, C., Chang, W., & Ramanpong, J. (2019). Assessing visitors' memorable tourism experiences (MTEs) in forest recreation destination: A case study in Xitou nature education area. *Forests*, 1-15. Disponibil la <https://doi.org/10.3390/f10080636>.
- Zatori, A., Smith, M. K., & Puczko, L. (2018). Experience-involvement, memorability and authenticity: The service provider's effect on tourist experience. *Tourism Management*, 67, 111–126. Disponibil la <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.12.013>.
- Zeithaml, A., V., Parasuraman, A., & Berry, L. (1990). *Delivering quality service: balancing customer perceptions and expectations*. New York: The Free Press.
- Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. (2018). A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention. *Journal of Destination Marketing & Management*, 8, 326–336. Disponibil la <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.06.004>.
- Zhong, Y. Y., Busser, J., & Baloglu, S. (2017). A model of memorable tourism experience: The effects on satisfaction, affective commitment, and storytelling. *Tourism Analysis*, 22(2), 201-217. Disponibil la <http://dx.doi.org/10.3727/108354217X14888192562366>.

Anexe

Anexa 1. Fiabilitatea itemilor pentru grupurile de tineri până la 22 și peste 22 de ani

Tineri până la 22 ani	Cultura locală	Dependența	Hedonism	Identificare	Implicare	Interacțiune socială	Loialitate	Noutate	Revigorare	Împlinire	Învățare
cult1	0.838										
cult2	0.767										
cult3	0.871										
depend1		0.871									
depend2		0.872									
depend3		0.858									
depend4		0.875									
hedon3			0.903								
hedon4			0.920								
identif1				0.896							
identif2				0.851							
identif3				0.912							
identif4				0.892							
implic1					0.800						
implic2					0.888						
implic3					0.792						
implin1										0.893	
implin2										0.919	
implin3										0.881	
intersoc1						0.790					
intersoc2						0.868					
intersoc3						0.811					
invat1											0.870
invat2											0.810
invat3											0.821
loial1							0.881				
loial2							0.849				
loial3							0.831				
loial4							0.762				
nou1								0.902			
nou2								0.912			
nou3								0.850			
nou4								0.799			
revig1									0.820		
revig2									0.744		
revig3									0.854		
Tineri peste 22 ani	Cultura locală	Dependența	Hedonism	Identificare	Implicare	Interacțiune socială	Loialitate	Noutate	Revigorare	Împlinire	Învățare
cult1	0.830										
cult2	0.835										
cult3	0.875										
depend1		0.900									
depend2		0.906									
depend3		0.901									
depend4		0.909									
hedon3			0.852								
hedon4			0.951								
identif1				0.850							
identif2				0.899							
identif3				0.940							
identif4				0.919							
implic1					0.874						
implic2					0.878						
implic3					0.834						
implin1										0.929	
implin2										0.910	
implin3										0.871	
intersoc1						0.924					
intersoc2						0.760					
intersoc3						0.920					
invat1											0.885
invat2											0.830
invat3											0.831
loial1							0.945				
loial2							0.929				
loial3							0.911				
loial4							0.751				
nou1								0.848			
nou2								0.928			
nou3								0.860			
nou4								0.880			
revig1									0.905		
revig2									0.859		
revig3									0.914		

Sursa: datele autorului

Anexa 2. Consistența internă și validitatea convergentă a variabilelor, tineri până la 22 vs. peste 22 de ani

Tineri până la 22 ani	Coefficientul Cronbach alpha	Fiabilitate compozită (rhoA)	Fiabilitate compozită (rhoC)	Varianța medie extrasă (AVE)
Cultură locală	0.724	0.725	0.846	0.649
Dependența de destinație	0.893	0.907	0.925	0.755
Hedonism	0.797	0.802	0.908	0.831
Identificarea cu destinația	0.911	0.916	0.937	0.788
Implicare	0.771	0.778	0.867	0.685
Interacțiune socială	0.773	0.831	0.863	0.678
Loialitatea față de destinație	0.851	0.850	0.900	0.692
Noutate	0.892	0.935	0.923	0.752
Revigorare	0.743	0.780	0.848	0.652
Împlinire	0.880	0.887	0.926	0.806
Învățare	0.783	0.798	0.873	0.696
Tineri peste 22 ani	Coefficientul Cronbach alpha	Fiabilitate compozită (rhoA)	Fiabilitate compozită (rhoC)	Varianța medie extrasă (AVE)
Cultură locală	0.803	0.807	0.884	0.717
Dependența de destinație	0.925	0.927	0.947	0.817
Hedonism	0.786	0.943	0.898	0.815
Identificarea cu destinația	0.923	0.925	0.946	0.814
Implicare	0.828	0.841	0.897	0.743
Interacțiune socială	0.842	0.901	0.904	0.759
Loialitatea față de destinație	0.907	0.919	0.936	0.787
Noutate	0.902	0.919	0.932	0.773
Revigorare	0.874	0.894	0.922	0.798
Împlinire	0.888	0.897	0.930	0.817
Învățare	0.807	0.815	0.886	0.721

Sursa: datele autorului

Anexa 3. Validitatea discriminativă a variabilelor, tineri până la 22 vs. peste 22 de ani

Tineri până la 22 ani	Cultura locală	Dependența	Hedonism	Identificare	Implicare	Interacțiune socială	Loialitate	Noutate	Revigorare	Împlinire	Învățare
Cultură locală											
Dependența de destinație	0.267										
Hedonism	0.284	0.104									
Identificarea cu destinația	0.353	0.794	0.181								
Implicare	0.673	0.368	0.347	0.479							
Interacțiune socială	0.288	0.260	0.093	0.185	0.255						
Loialitatea față de destinație	0.550	0.279	0.756	0.350	0.512	0.192					
Noutate	0.199	0.319	0.493	0.356	0.624	0.159	0.423				
Revigorare	0.489	0.491	0.180	0.392	0.558	0.303	0.333	0.322			
Împlinire	0.214	0.177	0.261	0.304	0.400	0.166	0.378	0.559	0.258		
Învățare	0.347	0.424	0.080	0.652	0.461	0.089	0.173	0.355	0.303	0.424	
Tineri peste 22 ani											
Cultură locală											
Dependența de destinație	0.523										
Hedonism	0.719	0.352									
Identificarea cu destinația	0.485	0.798	0.438								
Implicare	0.669	0.454	0.548	0.529							
Interacțiune socială	0.364	0.323	0.387	0.393	0.445						
Loialitatea față de destinație	0.665	0.560	0.780	0.728	0.596	0.362					
Noutate	0.511	0.513	0.492	0.606	0.582	0.188	0.556				
Revigorare	0.616	0.467	0.562	0.547	0.504	0.275	0.637	0.428			
Împlinire	0.644	0.581	0.616	0.606	0.597	0.364	0.614	0.700	0.467		
Învățare	0.668	0.588	0.598	0.541	0.831	0.443	0.595	0.856	0.456	0.756	

Sursa: datele autorului

Anexa 4. Coliniaritatea dintre constructele latente independente, tineri până la 22 vs. peste 22 de ani

Tineri până la 22 ani	Dependența de destinație	Identificarea cu destinația	Loialitatea față de destinație
Cultură locală	1.539	1.539	1.545
Dependența de destinație			2.334
Hedonism	1.282	1.282	1.295
Identificarea cu destinația			2.740
Implicare	2.130	2.130	2.156
Interacțiune socială	1.162	1.162	1.221
Noutate	2.120	2.120	2.223
Revigorare	1.402	1.402	1.496
Împlinire	1.427	1.427	1.437
Învățare	1.317	1.317	1.644
Tineri peste 22 ani	Dependența de destinație	Identificarea cu destinația	Loialitatea față de destinație
Cultură locală	2.052	2.052	2.117
Dependența de destinație			2.580
Hedonism	1.813	1.813	1.862
Identificarea cu destinația			3.027
Implicare	2.122	2.122	2.184
Interacțiune socială	1.292	1.292	1.367
Noutate	2.547	2.547	2.875
Revigorare	1.566	1.566	1.688
Împlinire	2.131	2.131	2.250
Învățare	3.310	3.310	3.601

Sursa: datele autorului

Anexa 5. Fiabilitatea itemilor pentru grupurile de turiști cu sejur scurt și sejur extins

Sejur scurt (până la 4 zile)	Cultura locală	Dependența	Hedonism	Identificare	Implicare	Interacțiune socială	Loialitate	Noutate	Revigorare	Împlinire	Învățare
cult1	0.821										
cult2	0.739										
cult3	0.893										
depend1		0.896									
depend2		0.906									
depend3		0.890									
depend4		0.902									
hedon3			0.910								
hedon4			0.948								
identif1				0.846							
identif2				0.858							
identif3				0.938							
identif4				0.934							
implic1					0.859						
implic2					0.918						
implic3					0.750						
implin1										0.891	
implin2										0.908	
implin3										0.875	
intersoc1						0.889					
intersoc2						0.853					
intersoc3						0.876					
invat1											0.836
invat2											0.762
invat3											0.808
loial1							0.930				
loial2							0.900				
loial3							0.893				
loial4							0.703				
nou1								0.872			
nou2								0.917			
nou3								0.828			
nou4								0.806			
revig1									0.910		
revig2									0.807		
revig3									0.859		

Sejur extins (>4 zile)	Cultura locală	Dependența	Hedonism	Identificare	Implicare	Interacțiune socială	Loialitate	Noutate	Revigorare	Împlinire	Învățare
cult1	0.855										
cult2	0.833										
cult3	0.851										
depend1		0.893									
depend2		0.875									
depend3		0.862									
depend4		0.895									
hedon3			0.752								
hedon4			0.946								
identif1				0.899							
identif2				0.919							
identif3				0.926							
identif4				0.867							
implic1					0.835						
implic2					0.837						
implic3					0.870						
implin1										0.924	
implin2										0.924	
implin3										0.869	
intersoc1						0.926					
intersoc2						0.725					
intersoc3						0.891					
invat1											0.902
invat2											0.877
invat3											0.851
loial1							0.932				
loial2							0.927				
loial3							0.892				
loial4							0.780				
nou1								0.862			
nou2								0.925			
nou3								0.887			
nou4								0.889			
revig1									0.829		
revig2									0.880		
revig3									0.937		

Sursa: datele autorului

Anexa 6. Consistența internă și validitatea convergentă a variabilelor, sejur scurt vs. sejur extins

Sejur scurt (până la 4 zile)	Coefficientul Cronbach alpha	Fiabilitate compozită (rhoA)	Fiabilitate compozită (rhoC)	Varianța medie extrasă (AVE)
Cultură locală	0.753	0.764	0.860	0.673
Dependența de destinație	0.920	0.921	0.944	0.807
Hedonism	0.844	0.886	0.927	0.863
Identificarea cu destinația	0.917	0.931	0.941	0.801
Implicare	0.802	0.839	0.882	0.715
Interacțiune socială	0.843	0.846	0.905	0.761
Loialitatea față de destinație	0.880	0.893	0.919	0.741
Noutate	0.881	0.917	0.917	0.734
Revigorare	0.827	0.875	0.895	0.739
Împlinire	0.872	0.885	0.921	0.795
Învățare	0.727	0.740	0.844	0.644
Sejur extins (>4 zile)	Coefficientul Cronbach alpha	Fiabilitate compozită (rhoA)	Fiabilitate compozită (rhoC)	Varianța medie extrasă (AVE)
Cultură locală	0.803	0.807	0.884	0.717
Dependența de destinație	0.904	0.908	0.933	0.777
Hedonism	0.765	0.905	0.843	0.731
Identificarea cu destinația	0.925	0.932	0.946	0.816
Implicare	0.804	0.807	0.884	0.718
Interacțiune socială	0.774	0.967	0.862	0.681
Loialitatea față de destinație	0.906	0.913	0.935	0.782
Noutate	0.914	0.927	0.939	0.794
Revigorare	0.859	0.899	0.914	0.780
Împlinire	0.891	0.909	0.932	0.821
Învățare	0.850	0.861	0.909	0.769

Sursa: datele autorului

Anexa 7. Validitatea discriminativă a variabilelor, sejur scurt vs. sejur extins

Sejur scurt (până la 4 zile)	Cultura locală	Dependența	Hedonism	Identificare	Implicare	Interacțiune socială	Loialitate	Noutate	Revigorare	Împlinire	Învățare
Cultură locală											
Dependența de destinație	0.306										
Hedonism	0.567	0.170									
Identificarea cu destinația	0.351	0.771	0.232								
Implicare	0.603	0.355	0.402	0.514							
Interacțiune socială	0.322	0.231	0.259	0.299	0.395						
Loialitatea față de destinație	0.729	0.395	0.834	0.527	0.475	0.325					
Noutate	0.220	0.378	0.347	0.554	0.525	0.101	0.396				
Revigorare	0.533	0.556	0.290	0.528	0.434	0.344	0.515	0.250			
Împlinire	0.433	0.388	0.431	0.568	0.502	0.252	0.540	0.587	0.321		
Învățare	0.514	0.588	0.342	0.679	0.769	0.313	0.478	0.617	0.429	0.557	
Sejur extins (>4 zile)											
Cultură locală											
Dependența de destinație	0.583										
Hedonism	0.654	0.395									
Identificarea cu destinația	0.534	0.836	0.471								
Implicare	0.741	0.477	0.598	0.503							
Interacțiune socială	0.376	0.389	0.241	0.350	0.349						
Loialitatea față de destinație	0.533	0.578	0.726	0.714	0.637	0.271					
Noutate	0.585	0.526	0.765	0.490	0.647	0.228	0.637				
Revigorare	0.615	0.391	0.692	0.475	0.579	0.221	0.631	0.573			
Împlinire	0.530	0.441	0.580	0.412	0.516	0.181	0.506	0.685	0.364		
Învățare	0.564	0.468	0.488	0.526	0.595	0.163	0.379	0.674	0.352	0.650	

Sursa: datele autorului

Anexa 8. Coliniaritatea dintre constructele latente independente, sejur scurt vs. sejur extins

Sejur scurt (până la 4 zile)	Dependența de destinație	Identificarea cu destinația	Loialitatea față de destinație
Cultură locală	1.678	1.678	1.681
Dependența de destinație			2.214
Hedonism	1.384	1.384	1.401
Identificarea cu destinația			2.840
Implicare	1.982	1.982	1.999
Interacțiune socială	1.327	1.327	1.357
Noutate	1.925	1.925	2.064
Revigorare	1.372	1.372	1.640
Împlinire	1.611	1.611	1.714
Învățare	1.817	1.817	2.015
Sejur extins (>4 zile)	Dependența de destinație	Identificarea cu destinația	Loialitatea față de destinație
Cultură locală	2.025	2.025	2.135
Dependența de destinație			2.784
Hedonism	2.009	2.009	2.060
Identificarea cu destinația			2.863
Implicare	1.970	1.970	1.976
Interacțiune socială	1.163	1.163	1.234
Noutate	2.547	2.547	2.653
Revigorare	1.766	1.766	1.826
Împlinire	1.861	1.861	1.877
Învățare	1.855	1.855	1.972

Sursa: datele autorului

Anexa 9. Rezultatele comparării efectelor între tinerii până la 22 și peste 22 de ani (tabel integral)

Efecte	Tineri până la 22 ani	Tineri peste 22 ani	p
Directe			
Hedonism ⇒ Dependență	-0.092	-0.144	0.744
Hedonism ⇒ Identificare	-0.064	-0.011	0.646
Hedonism ⇒ Loialitate	0.526	0.421	0.399
Noutate ⇒ Dependență	0.268	0.122	0.458
Noutate ⇒ Identificare	0.159	0.384	0.166
Noutate ⇒ Loialitate	-0.030	-0.015	0.908
Cultură locală ⇒ Dependență	0.010	0.146	0.394
Cultură locală ⇒ Identificare	0.051	-0.018	0.664
Cultură locală ⇒ Loialitate	0.206	0.063	0.421
Revigorare ⇒ Dependență	0.253	0.197	0.715
Revigorare ⇒ Identificare	0.115	0.247	0.343
Revigorare ⇒ Loialitate	0.073	0.126	0.685
Împlinire ⇒ Dependență	-0.055	0.244	0.081
Împlinire ⇒ Identificare	0.015	0.218	0.257
Împlinire ⇒ Loialitate	0.168	0.022	0.216
Implicare ⇒ Dependență	-0.035	-0.043	0.963
Implicare ⇒ Identificare	0.075	0.115	0.820
Implicare ⇒ Loialitate	0.057	0.069	0.965
Învățare ⇒ Dependență	0.246	0.179	0.626
Învățare ⇒ Identificare	0.437	-0.181	0.000
Învățare ⇒ Loialitate	-0.181	0.017	0.128
Interacțiune socială ⇒ Dependență	0.202	0.095	0.415
Interacțiune socială ⇒ Identificare	0.138	0.193	0.681
Interacțiune socială ⇒ Loialitate	0.049	-0.034	0.369
Dependență ⇒ Loialitate	0.028	-0.024	0.713
Identificare ⇒ Loialitate	0.221	0.389	0.266
Indirecte			
Hedonism ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.003	0.003	0.750
Noutate ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	0.008	-0.003	0.712
Cultură locală ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	0.000	-0.003	0.757
Revigorare ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	0.007	-0.005	0.728
Împlinire ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.002	-0.006	0.688
Implicare ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.001	0.001	0.707
Învățare ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	0.007	-0.004	0.679
Interacțiune socială ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	0.006	-0.002	0.706
Hedonism ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	-0.014	-0.004	0.789
Noutate ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.035	0.149	0.056
Cultură locală ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.011	-0.007	0.697
Revigorare ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.025	0.096	0.210
Împlinire ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.003	0.085	0.132
Implicare ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.016	0.045	0.607
Învățare ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.096	-0.070	0.005
Interacțiune socială ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.031	0.075	0.343
Totale			
Hedonism ⇒ Loialitate	0.510	0.420	0.511
Noutate ⇒ Loialitate	0.013	0.131	0.456
Cultură locală ⇒ Loialitate	0.218	0.052	0.349
Revigorare ⇒ Loialitate	0.106	0.217	0.389
Împlinire ⇒ Loialitate	0.170	0.101	0.631
Implicare ⇒ Loialitate	0.073	0.115	0.869
Învățare ⇒ Loialitate	-0.077	-0.058	0.889
Interacțiune socială ⇒ Loialitate	0.086	0.039	0.619

Sursa: datele autorului

Anexa 10. Rezultatele comparării efectelor între turiștii cu sejur scurt și extins (tabel integral)

Efecte	Sejur scurt	Sejur extins	p
Directe			
Hedonism ⇒ Dependență	-0.083	-0.100	0.922
Hedonism ⇒ Identificare	-0.080	0.046	0.337
Hedonism ⇒ Loialitate	0.538	0.253	0.013
Noutate ⇒ Dependență	0.157	0.229	0.709
Noutate ⇒ Identificare	0.257	0.059	0.265
Noutate ⇒ Loialitate	0.025	0.161	0.366
Cultură locală ⇒ Dependență	-0.028	0.249	0.106
Cultură locală ⇒ Identificare	-0.038	0.097	0.411
Cultură locală ⇒ Loialitate	0.243	-0.096	0.023
Revigorare ⇒ Dependență	0.375	0.077	0.051
Revigorare ⇒ Identificare	0.284	0.182	0.490
Revigorare ⇒ Loialitate	0.109	0.151	0.753
Împlinire ⇒ Dependență	0.098	0.096	0.981
Împlinire ⇒ Identificare	0.220	0.038	0.313
Împlinire ⇒ Loialitate	0.059	0.116	0.640
Implicare ⇒ Dependență	-0.098	-0.002	0.605
Implicare ⇒ Identificare	-0.018	0.042	0.734
Implicare ⇒ Loialitate	-0.068	0.205	0.197
Învățare ⇒ Dependență	0.310	0.090	0.152
Învățare ⇒ Identificare	0.259	0.249	0.948
Învățare ⇒ Loialitate	-0.007	-0.230	0.097
Interacțiune socială ⇒ Dependență	0.066	0.190	0.339
Interacțiune socială ⇒ Identificare	0.119	0.192	0.564
Interacțiune socială ⇒ Loialitate	0.022	-0.021	0.651
Dependență ⇒ Loialitate	-0.012	-0.023	0.916
Identificare ⇒ Loialitate	0.221	0.455	0.123
Indirecte			
Hedonism ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	0.001	0.002	0.932
Noutate ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.002	-0.005	0.878
Cultură locală ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	0.000	-0.006	0.627
Revigorare ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.004	-0.002	0.917
Împlinire ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.001	-0.002	0.922
Implicare ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	0.001	0.000	0.822
Învățare ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.004	-0.002	0.935
Interacțiune socială ⇒ Dependență ⇒ Loialitate	-0.001	-0.004	0.835
Hedonism ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	-0.018	0.021	0.336
Noutate ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.057	0.027	0.649
Cultură locală ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	-0.008	0.044	0.285
Revigorare ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.063	0.083	0.728
Împlinire ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.049	0.017	0.556
Implicare ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	-0.004	0.019	0.659
Învățare ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.057	0.113	0.342
Interacțiune socială ⇒ Identificare ⇒ Loialitate	0.026	0.087	0.189
Totale			
Hedonism ⇒ Loialitate	0.521	0.276	0.063
Noutate ⇒ Loialitate	0.080	0.182	0.550
Cultură locală ⇒ Loialitate	0.235	-0.058	0.073
Revigorare ⇒ Loialitate	0.284	0.182	0.490
Împlinire ⇒ Loialitate	0.106	0.131	0.876
Implicare ⇒ Loialitate	-0.071	0.224	0.177
Învățare ⇒ Loialitate	0.046	-0.118	0.210
Interacțiune socială ⇒ Loialitate	0.048	0.062	0.882

Sursa: datele autorului